

Verfasserangaben

Clemens Beck¹, M.A., clemens.beck@uni-jena.de, Friedrich-Schiller-Universität, Arbeitsgruppe MEPHisto, <https://orcid.org/0000-0001-5396-1612>, https://twitter.com/Clemens_Beck89

Jan Martin Engelhardt², M.A., jan.martin.engelhardt@uni-jena.de, Friedrich-Schiller-Universität, Arbeitsgruppe MEPHisto, <https://orcid.org/0000-0002-7060-2248>

Dr. Christian Knüpfer³, christian.knuepfer@uni-jena.de, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Kompetenzzentrum Digitale Forschung, <https://d-nb.info/gnd/1078453888>, <https://orcid.org/0000-0002-1323-5445>

Oskar Jauch⁴, oskar.jauch@uni-jena.de, Friedrich-Schiller-Universität, Arbeitsgruppe MEPHisto, <https://orcid.org/0000-0003-2799-508X>

Prof. Dr. Clemens Beckstein⁵, clemens.beckstein@uni-jena.de, Friedrich-Schiller-Universität, Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz, <https://orcid.org/0000-0001-9099-7569>, <https://d-nb.info/gnd/171970144>, <https://twitter.com/MephistoUniJena>

Werkzeuge und Ressourcen der digitalen Geschichtswissenschaft - Ergebnisse einer Literaturrecherche und einer aktuellen Umfrage

Abstract Deutsch

Dieser Beitrag untersucht, welche technischen Hilfsmittel digital arbeitende Historikerinnen und Historiker zur Beantwortung ihrer Forschungsfragen verwenden. Die Erhebung der verwendeten digitalen Werkzeuge erfolgte auf zwei Wegen. Einerseits durch eine Literaturrecherche. Dazu wurden neben Monographien und Guides für digitale Forschung auch die letzten Jahrgänge von insgesamt zwölf Zeitschriften, die sich den Bereichen der Digital Humanities, insbesondere der Digital History, zuordnen lassen, ausgewertet. Thematisch konzentrierten wir uns auf Artikel zu historischen Themen. Zeitlich grenzten wir die für uns relevanten Artikel auf den Bereich des Mittelalters und der Frühen Neuzeit ein. Andererseits wurde eine Online-Umfrage unter digital forschenden Historiker*innen durchgeführt, an der insgesamt 95 Personen teilnahmen. Die Ergebnisse der beiden Erhebungen werden miteinander verglichen. In einer abschließenden kritischen Betrachtung der

1 Clemens Beck ist Doktorand der Mittelalterlichen Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität und erforscht mit Hilfe der Historischen Netzwerkanalyse das Hochmittelalter. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt CORE-H.

2 Jan Engelhardt ist Doktorand der Mittelalterlichen Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena an der Friedrich-Schiller-Universität und wissenschaftliche Hilfskraft im Projekt CORE-H.

3 Dr. Christian Knüpfer ist Mitarbeiter im Bereich Forschungsdatenmanagement an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er ist einer der Antragssteller des Projekts Collaborative Open Research Environment for the Humanities (CORE-H).

4 Oskar Jauch ist Student in den Bachelor-Studiengängen Geschichte und Informatik an der Friedrich-Schiller-Universität und studentische Hilfskraft im CORE-H.

5 Prof. Dr. Clemens Beckstein ist Professor für Künstliche Intelligenz an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er ist einer der Leiter des Projekts Collaborative Open Research Environment for the Humanities (CORE-H).

Ergebnisse werden die aus unserer Sicht notwendigen Folgerungen für die digitale Geschichtswissenschaft diskutiert.

Abstract English

This paper investigates which technical tools digitally working historians use to answer their research questions. The survey of the digital tools was conducted in two ways. On one hand, through research of the relevant literature. In addition to monographs and guides for digital research, the latest volumes of a total of twelve journals that can be categorised in the fields of digital humanities and specifically digital history were evaluated. On the other hand, an online survey was conducted among digitally researching historians, in which 95 people participated. The results of the two surveys are compared with each other. In a final critical review of the results, we discuss the necessary consequences for digital historical research.

1. Einleitung

Ausgangspunkt dieses Aufsatzes war eine Tagung mit dem Titel „Das Frontend als ‚Flaschenhals‘ – Mediävistische Ressourcen im World Wide Web und ihre Nutzungspotentiale für eine digitale Prosopographie“, die im Februar 2020 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena stattfand. Die Tagung war die Auftaktveranstaltung des Projekts „Collaborative Open Research Environment for the Humanities (CORE-H)“⁶ und hatte das Ziel Anwender*innen und Nutzer*innen von digitalen, im Internet öffentlich zugänglichen Repositorien zusammenzubringen. Die in unserer Tagungseinladung formulierte Hypothese⁷, dass sich der durch die digitale Verfügbarkeit entstandene Medienwandel in den Geschichtswissenschaften noch nicht in einem Methodenwandel niedergeschlagen habe⁸

6 CORE-H wird in den Jahren 2020 bis 2022 vom Freistaat Thüringen durch das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft im Rahmen des Thüringer Landesprogramms „Pro-Digital“ gefördert. Es verfolgt die Verwirklichung einer Vision einer kollaborativen, offenen Forschungsumgebung für die Geisteswissenschaften. Dabei soll der Forschungsprozess als computerunterstützter Workflow von der Quellenrecherche über die Aufbereitung der Quellen als Daten hin zur Analyse dieser Daten neu organisiert werden. Nähere Informationen zum Hintergrund sowie der Fortschritte und Erkenntnisse des Projekts finden sich auf der Website unserer interdisziplinären Arbeitsgruppe [MEPHisto](#) (Modelle, Erklärungen und Prozesse in den historischen Wissenschaften).

7 Siehe für den Ausschreibungstext <https://www.hsozkult.de/event/id/event-91846> (eingesehen am 14.04.2021).

8 Diese griffige Formel eines bereits stattgefundenen Medienwandels, aber noch ausstehenden Methodenwandels wurde im Nachgang der Tagung mehrfach aufgegriffen, unter anderem von Prof. Dr. Thorsten Hiltmann (Berlin). Siehe dazu beispielsweise <https://digitalhist.hypotheses.org/1035> (eingesehen am 26.02.2021).

bestätigte sich im Verlauf der Konferenz.⁹ Digital arbeitende Historiker*innen arbeiten mit den digital erschlossenen (und zumindest teilweise semantisch ausgezeichneten) Quellen größtenteils weiterhin wie mit einem analogen Buch. Hilfsmittel wie beispielsweise eine detaillierte Suchfunktion werden nicht benutzt, stattdessen werden die Belege nach Angaben in der Literatur individuell herausgesucht.¹⁰ Anschließend werden die Daten manuell in verschiedene Software-Lösungen übertragen.

Auf der Suche nach Gründen für diesen Befund stellte sich die Frage, welche (aus ihrer Sicht geeigneten) Programme die Forscher*innen benutzen. Weisen die verwendeten digitalen Hilfsmittel Einschränkungen auf? Erlauben sie beispielsweise nur die bereits gut durchführbare manuelle Suche und Speicherung von Daten? Oder wäre eine automatische Daten-Extraktion durchaus möglich, aber diese Option findet aufgrund von Unlust oder Unkenntnis durch die Nutzer*innen keine Anwendung? Um diese Frage zu beantworten, lohnte sich für uns ein genauerer Blick auf die verwendete Software. Diese musste jedoch erst einmal eingegrenzt werden.

Auf unserer Tagung war die Frage nach bisher verwendeten Werkzeugen und Ressourcen, die in der Geschichtswissenschaft einen Beitrag leisten, historische Fragestellungen zu beantworten oder historische Forschungsdaten zu verarbeiten, ~~offen-geblieben~~~~offengeblieben~~. Daher stellten wir uns für Core-H zunächst die Aufgabe, erst einmal eine Übersicht über diese Software und eine Analyse ihrer Nutzung zu erstellen. In einem zweiten Schritt sollten die vorgefundenen digitalen Lösungen einer kritischen Überprüfung unterzogen werden, inwieweit sie geeignet sind für eine kollaborative Nutzung durch Historiker*innen. In diesem Aufsatz widmen wir uns - vor allem aus Platzgründen - nur dem ersten Schritt. Die Ergebnisse der Evaluation folgen in einem zweiten Aufsatz.¹¹

Für beide Teile griffen wir auf die sieben Anforderungen zurück, die eine kollaborative Forschungsumgebung unseres Erachtens erfüllen muss.¹² Da wir auch in der Befragung der digital arbeitenden Historiker*Innen diese Kriterien und deren Bedeutung und Priorisierung im digitalen historischen Workflow abfragten, seien sie hier noch einmal mit einer kurzen Erläuterung genannt:

1. Kollaboration: Teamarbeit beim Bearbeiten eines Wissensbestandes wird ermöglicht.

⁹ Siehe für den Ausschreibungstext <https://www.hsozkult.de/event/id/event-91846> (eingesehen am 14.04.2021).

¹⁰ Siehe hierzu beispielsweise die Untersuchung des Nutzungsverhaltens der Regesta Imperii Online, einem der auf der Tagung vertretenen Repositorien, durch Andreas Kuczera (vgl. Kuczera ohne Datum). Siehe zur Regesta Imperii Online auch die beiden in diesem Sammelband vertretenen Aufsätze von Andreas Kuczera und Steffen Krieb sowie Clemens Beck.

¹¹ Der entsprechende Aufsatz ist in Vorbereitung wird an einer anderen Stelle veröffentlicht werden.

¹² Diese sieben Anforderungen hatten wir bereits in unserem Projektantrag definiert. Für die Entstehung der Kriterien, die ursprünglich in der Systembiologie entwickelt wurden, und weiterführenden Erläuterungen zu ihnen siehe die Beiträge auf unseren [MEPHisto Blog](#).-Ein Aufsatz über die historische Genese unserer Anforderungen ist in Vorbereitung.

2. Offenheit: Art und Struktur der zu repräsentierenden Sachverhalte ist flexibel.
3. Nachnutzbarkeit: Ein einmal aufgearbeiteter Wissensbestand ist leicht adaptierbar für andere Fragestellungen.
4. Anpassbarkeit: Die Forschungsumgebung kann an konkrete Bedürfnisse angepasst werden, zum Beispiel können für spezifische Forschungsaufgaben entwickelte Algorithmen eingebunden werden, etwa Import- und Exportfilter oder Analyseverfahren. Importfilter erlauben die semi-automatische Integration anderer Repositorien; Exportfilter machen das repräsentierte Wissen für externe Nutzung verfügbar.
5. Transparenz: Das für eine Fragestellung verwendete Wissen und die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen sind nachvollziehbar. Insbesondere ist die Herkunft jedes Sachverhaltes überprüfbar. Dies impliziert die Protokollierung von Änderungen am Wissensbestand und die Generierung von Erklärungen für abgeleitete Sachverhalte und führt zur erheblichen Verbesserung der Reproduzierbarkeit der publizierten Erkenntnisse sowie des Forschungsprozesses selbst.
6. Konsistenz: Vorzusehen ist die Möglichkeit, widersprüchliche Informationen gegeneinander zu stellen und automatisiert kenntlich zu machen. Kommentarfunktionen und eine Versionsverwaltung erleichtern den Nutzer*Innen die schrittweise Weiterentwicklung des Wissensbestands.
7. Ergonomie: Die Forschungsumgebung erlaubt ein benutzerfreundliches Arbeiten, auch für nicht speziell in den Digitalen Geisteswissenschaften ausgebildete Historiker*innen. Zum Beispiel gibt es komfortable Möglichkeiten, im Wissensbestand zu navigieren und die für eine Fragestellung relevante Sachverhalte werden übersichtlich für die weitere Bearbeitung aufbereitet. z

Zur Identifizierung der bisher verwendeten Software gingen wir in zwei Schritten vor: Zum einen führten wir eine Literaturrecherche durch, in der wir die letzten 10 Jahrgänge von 12 Zeitschriften, mehrere Monographien sowie verschiedenen Guides über digitale Hilfsmittel untersuchten. Zum anderen führten wir eine Online-Umfrage durch, auf die wir Wissenschaftler*innen durch Werbung über Newsletter und gezielte Ansprache aufmerksam machten. Die Ergebnisse der beiden Erhebungen stellen wir im Folgenden näher vor.

2. Auswertung Literatur

2.1. Recherche

Zu Beginn der Literaturrecherche war es unsere erste und zentrale Aufgabe, den sehr disparaten Untersuchungsbereich einzugrenzen.

Da der Forschungsschwerpunkt unserer Arbeitsgruppe auf den gelehrten Eliten des Spätmittelalters liegt, konzentrierten wir uns auf Artikel zu netzwerkanalytischen und prosopographischen Forschungen sowie zu „allgemeinen“ Themen der Digital Humanities. Aus demselben Grund grenzten wir die Artikel auf den Bereich des Mittelalters und der Frühen Neuzeit ein.

Wir entschieden uns des Weiteren dazu, nur Zeitschriften aus dem Bereich Digital Humanities/Digital History auszuwerten. Es war zu erwarten, dass Forschende, die in genuin historischen Zeitschriften publizieren, auch deutlich seltener auf die verwendeten digitalen Hilfsmittel eingehen, da dies klassischerweise nicht dem Erwartungsspektrum ihrer Leserschaft entspricht, die eher an den „historischen“ Ergebnissen und weniger an den technischen Aspekten ihrer Gewinnung interessiert ist. Nachdem diese Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes vorgenommen worden war, stellte sich die Frage, auf welche Weise die Zeitschriften ausgewertet werden sollten. Ein Großteil der DH-Zeitschriften wird im Open Access veröffentlicht und ist dadurch digital verfügbar. Dadurch wäre rein theoretisch auch eine automatische Auswertung möglich gewesen, beispielsweise durch die Nutzung einer Positivliste wie [TAPor](#) oder den Einsatz von Tools wie [ToolXtractor](#). Entsprechende Ansätze zur digitalen Auswertung der verwendeten Werkzeuge und Ressourcen gab es in den letzten Jahren, insbesondere in Bezug auf die Auswertung von Konferenz-Programmen.¹³ Aktuell arbeitet auch ein Team am Digital Humanities Lehrstuhl der Universität Leipzig um Prof. Manuel Burghardt und Jan Luhmann an einer solchen automatisierten Analyse.¹⁴

Allerdings ist das Problem bei solchen automatisierten Auswertungen, dass nur die Erwähnungen der Tools in den Texten gezählt werden, aber nicht der jeweilige Kontext. So ist es möglich, dass durch Forschende in den Fußnoten nur auf verschiedene Tools hingewiesen wird, die es neben dem tatsächlich verwendeten gibt oder dass ein existierendes Tool kritisiert wird, welches nicht die Anforderungen erfüllt. In einer automatisierten Auswertung würden diese Erwähnungen beide als Nutzungen gezählt werden, dabei aber gleichzeitig nicht unsere Ausgangsfrage, welche Tools tatsächlich genutzt werden, beantworten.

¹³ Vgl. Fischer/Moranville 2020 und Barbot u.a. 2019.

¹⁴ Vgl. die [Präsentation bei der DHD 2021](#).

Daher werteten wir zur Feststellung der von Forscher*innen benutzten Software Zeitschriften-Aufsätze, Monographien und Sammelbände sowie Übersichtsartikel/Guides, die dem Bereich der Digital Humanities zuzurechnen sind, manuell aus.

Im Bereich der Übersichtsartikel zu den Digital Humanities berücksichtigten wir den Guide von Clio¹⁵, die Studie zu digitalen Forschungsinfrastrukturen für die Geistes- und Geschichtswissenschaften von Jasmin Hügi und René Schneider¹⁶ sowie eine aktuelle Einführung in die Historische Netzwerkanalyse von Robert Gramsch-Stehfest.¹⁷ Hinzu kam eine Auswertung der bei [Meril](#), [Clarín](#), [Dariah-EU](#) und [Ariadne](#) aufgeführten Tools.

Im Bereich der Monographien berücksichtigen wir das Buch „Digital Past“ von Peter Haber¹⁸ und die Monographie „Historische Quellenkritik im Digitalen Zeitalter“ von Pascal Föhr.¹⁹ Hinzu kam der Sammelband „Gesellschaftliche Umbrüche und religiöse Netzwerke“ von Daniel Bauerfeld und Lukas Clemens.²⁰

Den aufwändigsten Teil der Untersuchung stellte die Auswertung der Zeitschriften dar. Hierbei konzentrierten wir uns auf die Bereiche Digital Humanities, Digital History, Prosopographie und Forschungen zur Geschichte des Mittelalters. Insgesamt identifizierten wir zwölf Zeitschriften als für unsere Untersuchung relevant. Allerdings wurde ein Teil dieser Zeitschriften bereits vor Beginn der Untersuchung wieder eingestellt. Von diesen zwölf Zeitschriften hatten wir neun der Auflistung im Wikipedia-Artikel über Fachzeitschriften in den Digital Humanities entnommen²¹, die anderen drei („Geschichte und Informatik - Histoire et informatique“, „Journal of Historical Network Research“ und „Medieval Prosopography“) wurden aufgrund des Schwerpunktes unserer Arbeitsgruppe in der Netzwerkanalyse des Spätmittelalters ausgewählt, beziehungsweise weil sie uns aus vorherigen Forschungen bekannt waren. Als vorteilhaft für die Untersuchung erwies sich, dass ein Großteil von ihnen im Open Access zugänglich ist. Die Liste setzte sich insgesamt wie folgt zusammen:

- [Digital Humanities Quarterly](#)
- [Digital Medievalist](#)
- [Digital Studies/Le champ numérique](#)
- [digiversity - Webmagazin für Informationstechnologien in den Geisteswissenschaften](#)
- [Geschichte und Informatik - Histoire et informatique](#)

15 Busse u.a. 2018.

16 Hügi/Schneider 2013.

17 Gramsch-Stehfest 2020.

18 Haber, Digital Past.

19 Föhr, Quellenkritik.

20 Bauerfeld/Clemens, Umbrüche.

21 Siehe [https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Humanities#Fachzeitschriften_\(chronologisch\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Humanities#Fachzeitschriften_(chronologisch)) (eingesehen am 10.03.2021).

Formatiert: Hyperlink, Schriftart: 11 Pt., Kursiv, Schriftfarbe: Automatisch, Deutsch (Deutschland)

Formatiert: Schriftart: 11 Pt., Kursiv

- [International Journal of Digital Curation](#)
- [Journal of Digital Humanities \(JDH\)](#)
- [Journal of Historical Network Research \(JHNR\)](#)
- [Medieval Prosopography](#)²²
- [Ride - A review journal for digital editions and resources](#)
- [Zeitschrift für digitale Geschichtswissenschaften](#)²³
- [Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften \(ZfdG\)](#)

Das *Journal of Digital Humanities* und die *Zeitschrift für digitale Geschichtswissenschaften* sind dabei nicht zu verwechseln mit dem in der Entstehungsphase befindlichen [Journal of Digital History](#).

Sofern vorhanden, wurden von den genannten Zeitschriften die letzten zehn Jahrgänge, bei der Zeitschrift „Geschichte und Informatik“ alle Jahrgänge seit der Gründung im Jahr 1990 ausgewertet. Dabei zählten wir manuell die gemäß den Aufsätzen genutzten digitalen Werkzeuge und Ressourcen. Hatte ein*e Autor*in in einer oder verschiedenen Zeitschriften mehrere Aufsätze publiziert, in denen dieselben Tools verwendet wurden, dann wurden diese Nennungen summiert, um die Nutzungsintensität eines Tools abzubilden. Dies kann das Ergebnis leicht verzerren, weil nachhäufig genannte Software vielleicht nur von einem Forschenden angewendet wurde. Solche statistischen Ausreißer werden aber durch die Nachweise für die Nutzung jedes einzelnen Tools nachvollziehbar.

In drei Zeitschriften fanden wir keine für uns relevanten Informationen. Dabei handelte es sich um *Geschichte und Informatik - Histoire et informatique*, das *Journal of Digital Curation* und *digiversity - Webmagazin für Informationstechnologien in den Geisteswissenschaften*. Dies hing mit der thematischen Ausrichtung der Zeitschriften zusammen. In *Geschichte und Informatik* erscheinen keine Forschungsdiskussionen/Vorstellungen von Projekten, sondern die Beiträge behandeln vor allem Meta-Diskussionen über beide Fächer, Digitalisierung von Objekten und Geschichtsdidaktik. Ebenso beschäftigen sich die Aufsätze im *Journal of Digital Curation* vor allem mit dem Aufbau von Forschungsdaten-Services und wie diese institutionell betrieben werden können und nicht mit konkreten historischen Forschungsfragen und Forschungsdaten. Auch in den Beiträgen bei *digiversity - Webmagazin für Informationstechnologien in den Geisteswissenschaften* werden keine Tools benannt.

Zur Strukturierung der Ergebnisse im Sinne einer besseren Unterscheidung und Vergleichbarkeit definierten wir eine Reihe von Kategorien, in die wir alle Werkzeuge und Ressourcen einteilten. Nach längeren Überlegungen und internen Diskussionen beschlossen wir eine vergleichsweise einfache

22 Teilweise online verfügbar.

23 Die Zeitschrift hat nach nur einem Band ihr Erscheinen eingestellt.

Kategorisierung, indem wir die Werkzeuge und Ressourcen in Infrastrukturen, Portale, Forschungsumgebungen²⁴, Datenbanken²⁵ und Standard-Software²⁶ (gewissermaßen *Von-der-Stange-Software*²⁷) unterteilen.²⁸ Diese Unterteilung behielten wir aus Gründen der Vergleichbarkeit für die Auswertung der Umfrage und die Evaluation bei.

2.2 Ergebnisse

Ein Problem bei der Recherche bestand darin, dass viele digital arbeitende Historiker in den untersuchten Artikeln nicht angeben, welche Tools sie benutzt haben. Dies trifft insbesondere auf die ausgewerteten Zeitschriften-Aufsätze zu.

24 Wir definieren als Forschungsumgebungen digitale Infrastrukturen, die als Arbeitsplattform große Teile des wissenschaftlichen Prozesses abbilden und kollaboratives Arbeiten der beteiligten WissenschaftlerInnen erlauben. Siehe dazu die Definition von forschungsdaten.org: „Eine Virtuelle Forschungsumgebung (Virtual Research Environment - VRE) ist eine Arbeitsplattform, die eine kooperative Forschungstätigkeit durch mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unterschiedlichen Orten zu gleicher Zeit ohne Einschränkungen ermöglicht. Inhaltlich unterstützt sie potentiell den gesamten Forschungsprozess – von der Erhebung, der Diskussion und weiteren Bearbeitung der Daten bis zur Publikation der Ergebnisse - während sie technologisch vor allem auf Softwarediensten und Kommunikationsnetzwerken basiert. Virtuelle Forschungsumgebungen sind wesentliche Komponenten moderner Forschungsinfrastrukturen und spielen eine entscheidende Rolle für die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Forschung.“

25 Systeme der elektronischen Datenverwaltung, die nicht darauf ausgelegt sind, editierbar zu sein, sondern nur einen Sachverhalt zum Aufruf per Browser und gegebenenfalls per API wiedergeben.

26 Wir verstehen darunter Software-Programme, die für Nutzer*innen auch im privaten Rahmen (käuflich oder kostenlos) erwerbbar ~~ist~~-ist, und nicht explizit zum Lösen geisteswissenschaftlicher Probleme geschaffen wurde oder nur in einem kleinen, speziellen Problembereich Verwendung finden. Gerade letzter Punkt spielte eine wichtige Rolle bei der Einordnung von ambigen Werkzeugen und Ressourcen. So gibt es durchaus einige Standard-Software, die in bestimmten Projekten für spezifische geisteswissenschaftliche Probleme entwickelt wurde, aber sich durchaus auch für eine Anwendung in anderen Problembereichen eignen. Daher war unsere Leitfrage bei der Einordnung der Werkzeuge und Ressourcen in den Bereich Standard-Software unsere Leitfrage, ob sich damit in vergleichbarem Maße Forschungsfragen aus verschiedenen Epochen bearbeiten lassen.

27 Wir bedanken uns bei Dr. Eckhart Arnold von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften sowohl für die Möglichkeit der Vorstellung und Diskussion unserer Ergebnisse im Münchener DH-Arbeitskreis dhmc als auch für die Anregung die bis dahin unbenannte dritte Kategorie (neben Forschungsumgebungen und Datenbanken) handelsübliche Software/“Von-der-Stange-Software“/Standard-Software zu nennen. Diesen Denkanstoß haben wir sehr gern aufgegriffen.

28 Föhr 2018, S. 160 - 162 unterscheidet beispielsweise nach „institutionell-lokale, institutionell-externe, individuell-lokale, individuell-externe und extern-institutionelle Infrastrukturen“. Hierbei wird aber nicht nach Art, sondern nach den Entwicklern/Betreibern der Software unterschieden. Dadurch lässt sich allerdings häufig keine klare Abgrenzung herstellen. Eigene Überlegungen unserer Autorengruppe beinhalteten beispielsweise eine Unterscheidung nach der dem Anwendungsgebiet der Software (Literaturverwaltung, Datenbank, Netzwerkanalyse, Transkription, Digitale Edition etc.). Hierbei wäre aber problematisch gewesen, dass es verschiedene Programme mehrere Anforderungen erfüllen, so dass es keine eindeutige Unterscheidung gegeben hätte.

So fanden wir von insgesamt 489 ausgewerteten Aufsätzen²⁹ nur in 79 Aufsätzen (knapp 16 %) eine Nennung von einem oder mehreren der verwendeten Tools. Häufig konnte man aus den Aufsätzen, beispielsweise anhand der Visualisierungen, die verwendete Software vermuten, ohne dass im Text darauf eingegangen wird.³⁰ Wenn sich die verwendete Software allerdings nicht mit eindeutiger Sicherheit erkennen oder identifizieren ließ, so wurde sie in den Ergebnissen nicht berücksichtigt. Insgesamt fanden wir in diesen 79 Aufsätzen 103 verwendete Tools, von denen einige in mehreren Aufsätzen angegeben werden.

Ein weiteres Problem war die Angabe von nicht persistenten Links in den Aufsätzen, so dass es uns erhebliche Mühe inklusive Schriftwechsel mit den Autor*innen der Beiträge kostete, um die aktuellen Links ausfindig zu machen.³¹ Teilweise war dies auch nicht mehr möglich, da die Projekte inzwischen eingestellt worden waren.³²

Für eine genauere Untersuchung konzentrierten wir uns auf Forschungsumgebungen, Datenbanken und Standard-Software. Die nicht weiter untersuchten Portale und Infrastrukturen seien nur kurz genannt: Zu Infrastrukturen zählten wir Clarin, Dariah und Ariadne. Als reine Übersichts-Portale klassifiziert haben wir Meril³³, [ISIDORE](#)³⁴, [Ad fontes](#)³⁵, das Network for Digital Methods in the Arts and Humanities (NeDiMAH)³⁶, [Leo-BW](#)³⁷ und [eStudies](#)³⁸. In Abbildung 1 ist eine erste Übersicht aller im Rahmen der Literaturrecherche mehrmals genannten Tools zu sehen. Zur besseren Visualisierung der Ergebnisse färben wir die unterschiedlichen Kategorien ein.

[Abb. 1]

Daneben werden noch 15 Forschungsumgebungen, 34 Datenbanken und 19 Standard-Software-Programme jeweils einmal erwähnt. Auffällig ist schon in dieser Übersicht, dass von 35 Datenbanken

29 Es zählen nur wissenschaftliche Aufsätze in den 12 DH-Zeitschriften. Nicht berücksichtigt wurden bei dieser Zählung Buch-Rezensionen, Editorials und ähnliches. Ebenso wurden die beiden Monographien, die Guides und die Übersichtsartikel nicht gezählt.

30 Beispielsweise in dem Aufsatz von Elena Köstner 2019, kann man auch ohne Nennung des verwendeten Programms aufgrund der drei Abbildungen der Netzwerke vermuten, dass für die Visualisierung Gephi benutzt wurde.

31 Der in Genet u.a., projet "Studium genannte Link lamop-v3.univ-parisl.fr war nicht mehr nutzbar und auf der Website des Instituts Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris ließ sich auch kein Hinweis darauf finden. Erst nach einer schriftlichen Anfrage wurde uns [ein funktionierender Link](#) zur Verfügung gestellt. <http://universaar.uni-saarland.de/journals/index.php/zdg/index>

32 Beispielsweise Mayer/Griffith 2013. Der [dazugehörige Twitter-Account](#) ist seit Oktober 2016 inaktiv.

33 Rezensiert Forschungsinfrastrukturen in Europa mit mehr als nationaler Reichweite.

34 Ein Suchassistent für Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften.

35 Ein interaktives Portal zur Einführung in die Archivarbeit.

36 Die Website des Projekts ist eigentlich unter <http://www.nedimah.eu/> gehostet, aber aktuell nicht erreichbar.

37 Ein Portal zur Entdeckung der Landeskunde Baden-Württembergs.

38 Ein Portal, welches sich an Studierende richtet und epochenspezifische Datenbanken und weiterführende Literatur auflistet.

nur eine einzige Datenbank mehr als einmal genannt wird, was auf eine sehr disparate Nutzungsverhalten schließen lässt. Dagegen ist das Verhältnis von Angebot und Nutzung bei Forschungsumgebungen (5 von 20) und bei Standard-Software (5 von 24) auf einem miteinander vergleichbaren Niveau deutlich höher.

Im Folgenden schauen wir uns die Ergebnisse aus Abbildung 1, unterteilt nach unseren Kategorien, genauer an. In der Tabelle 1 listen wir in einer Übersicht alle genannten Forschungsumgebungen, sortiert nach der Anzahl der Nennungen, auf³⁹:

Anzahl Nennungen	Forschungsumgebung
4	Textgrid
3	Omeka
2	eHumanities Desktop, SALSAH
1	Circulation of Knowledge/ePistolarium; ConText; DREaM; ediarum; FUD; Hellespont Projekt; Juxta Web Service; LERA; MediaNOLA; NewRadial; ORPUS/SHS; Pliny; Semantic CorA; The Leipzig Open Fragmentary Texts Series (LOFTS); Variance Viewer

Tabelle 1: Auflistung der in der Literaturrecherche genannten Forschungsumgebungen

Für eine Detailanalyse der Ergebnisse musste neben der reinen Zählung der Nennungen auch der Kontext der Ergebnisse berücksichtigt werden. Dabei ist auffällig, dass bisher mit den Forschungsumgebungen noch nicht im Kontext der digitalen historischen Forschung gearbeitet wird. Stattdessen thematisieren die Aufsätze nur Präsentationen und Dokumentationen der Forschungsumgebungen und Projektberichte der Arbeitsgruppen, die diese Forschungsumgebungen entwickelt, haben. Besonders deutlich wird dies bei den beiden am häufigsten genannten Forschungsumgebungen, TextGrid und Omeka, die trotz der häufigen Nennungen nicht in Publikationen auftauchen, die tatsächlich mit ihnen arbeiten. Bei TextGrid stammen zwei der vier Erwähnungen aus Übersichtsartikeln (der Studie zu Forschungsinfrastrukturen beziehungsweise dem Clio Guide), die anderen beiden Nennungen aus den Monographien von Föhr und Koller, die beide auch nicht aktiv mit TextGrid betriebene historische Forschung dokumentieren.

Ebenso verhält es sich bei Omeka, auch wenn hier nur eine Nennung aus dem Clio Guide stammt. Die anderen beiden Erwähnungen finden sich in Aufsätzen. Allerdings handelt es sich sowohl bei dem Aufsatz im Digital Medievalist aus dem Jahr 2018 als auch bei der Erwähnung in der Review-Zeitschrift Ride vorrangig um Projektvorstellungen/Rezensionen und nicht um eine Anwendung von Werkzeugen und Ressourcen. Auch sie sind somit kein direkter Nachweis für den aktiven Gebrauch

³⁹ Für die Nachweise der Forschungsumgebungen vgl. Anhang 2.

von Omeka durch Forscher*innen. Gleiches trifft auch auf die anderen beiden Forschungsumgebungen, die mehr als einmal genannt werden, eHumanities Desktop und SALSAH, zu. Auch hier stammen die Erwähnungen aus Überblicksartikeln.

Dies lässt mehrere Interpretationsmöglichkeiten zu. Neben der Option, dass ~~der unbestreitbar~~ existente Bias die unbestreitbar existenten Bias der untersuchten Stichprobe, die ja eine große Menge Zeitschriften mit dem Schwerpunkt Projektvorstellung beinhaltet, in diesem speziellen Fall überwiegt, existieren zwei Varianten. Entweder die Anwendungen werden sehr wohl verwendet, über ihre Nutzung wird jedoch nicht reflektiert. Dies würde einen Trend in der Präsentation digitaler Anwendungen darstellen: Während in speziellen DH-Kreisen gerne neue Entwicklungen vorgestellt werden, lassen klassische Fachhistoriker*innen, die mit den Anwendungen arbeiten, diese bei der Darstellung ihrer Ergebnisse tendenziell unter den Tisch fallen und erwähnen nur, dass eine Auswertung digital geführt worden sei, ohne auf das entsprechende Programm einzugehen. Dass dies in Einzelfällen passiert, ist eine Tatsache.

Die Zweite Interpretationsmöglichkeit wäre weitaus gravierender: Obwohl die Entwicklung von Forschungsumgebungen erhebliche Ressourcen bindet, finden diese kaum Anwendung.⁴⁰ Forschungsumgebungen werden entwickelt, vorgestellt und scheinen dann aus der Wahrnehmung der Forschungscommunity zu verschwinden.

Im Folgenden wurde untersucht, ob dies auch bei den Datenbanken und der Standard-Software der Fall ist. In Tabelle 2 sieht man eine Übersicht über alle erwähnten Datenbanken, sortiert nach der Häufigkeit der Nennungen, wobei die Sortierung der einzelnen Datenbanken, die nur einmal erwähnt wurden, alphabetisch erfolgt⁴¹:

Anzahl Nennungen	Datenbank
2	Datenbank Early English Books Online:
1	ASFE; Moneyers of England Database 973-1086; Bibliotheca legum; Cantus: A database for Latin ecclesiastical chant; Capital Pledges Database; Corpus Tracer; Digi; Digital Prosopography of the Roman Republic; Digital Latin Library; ECCO (Eighteenth Century Collections Online); England's Immigrant Database 1330-1550; Europeana Datenbank; French Book Trade in Enlightenment Europe (FBTEE) Datenbank; Frick Photoarchiv; GEMMS (Gateway to Early Modern Manuscript Sermons 1530-1715);

40 Föhr 2018, S. 159: „Der Kriterienkatalog und der gewünschte Funktionsumfang [einer Forschungsumgebung] ist sehr umfangreich, was entsprechende finanzielle Kosten nach sich zieht.“

41 Für die Nachweise der Datenbanken vgl. Anhang 3.

	Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN); Handschriftencensus; Langzeit-Editionsprojekt "Controversia et Confessio. Quellenedition zur Bekenntnisbildung und Konfessionalisierung (1548-1580)"; Mapping Texts: metagrid.ch; Monasterium.net; New Database of the Hermits and Anchorites of Medieval England; Norwich Hue and Cry Database; Online Medieval Sources Bibliography (OMSB); ORBIS — the Stanford Geospatial Network Model of the Roman World ⁴² ; PROSOP; Prosopografia dell'università di Perugia; RECIRC-Datenbank ("The Reception and Circulation of Early Modern Women's Writing, 1550-1700"); Regesta Imperii; Repertorium academicum germanicum (RAG); Schuld- und Rechnungsbücher des Deutschen Ordens (SchuReDO) ⁴³ ;
--	--

Tabelle 2: Auflistung der in der Literaturrecherche genannten Datenbanken

Im Vergleich mit den Forschungsumgebungen zeigen sich hier deutliche Unterschiede. Auf der einen Seite werden die Datenbanken in der Forschung tatsächlich verwendet. Fast alle genannten Datenbanken werden in Aufsätzen erwähnt, deren Ergebnisse maßgeblich nur durch eine (digitale) Auswertung der entsprechenden Datenbanken generiert wurden. Auf der anderen Seite zeigt sich, dass das Feld der verwendeten Datenbanken sehr disparat ist. Nur eine einzige der insgesamt 31 aufgeführten Datenbanken wird mehr als einmal verwendet, alle anderen werden teilweise nur durch die Ersteller der Datenbanken genannt.

Auffällig ist zudem, dass die Datenbanken der letzten drei Projekte (*Capital Pledges Database*, *Norwich Hue and Cry Database* und *Sentences Commentary Text Archive*) nicht (mehr) im Internet zu finden sind. Dabei sind die Gründe dafür wahrscheinlich unterschiedlich. Bei dem Aufsatz über *Sentences Commentary Text Archives* handelt es sich nur um die Beschreibung einer Projektidee. Höchstwahrscheinlich kam es niemals zu einer Förderung, so dass diese Idee nie realisiert wurde. Dagegen wurden die *Capital Pledges Database* und die *Norwich Hue and Cry Database* umgesetzt, wie aus dem entsprechenden Aufsatz hervorgeht. Da wir keine Einsicht in diese Datenbanken nehmen konnten, können wir über diese Gründe nur spekulieren. Vermutlich handelt es sich um den manuellen Aufbau einer eigenen Datenbank, die bisher noch nicht ins Internet gestellt wurde.

⁴² Auch wenn es sich bei den im Anhang 3 genannten Erwähnungen um Nennungen in drei verschiedenen Aufsätzen handelt, so zählen wir diese nur als eine, da zwei der Aufsätze von denselben Autoren in derselben Zeitschrift veröffentlicht wurde. Die dritte Erwähnung stammt aus einer Rezension in ebenfalls der gleichen Zeitschrift. Diese getrennt voneinander zu zählen, hätte ORBIS, eine Datenbank, die seit 2012 in keiner anderen untersuchten Zeitschrift erwähnt wurde, überrepräsentiert.

⁴³ Nolden, Verspielt?.

Für den vollständigen Vergleich führten wir in Tabelle 3 die Übersicht über die verwendete Standard-Software auf⁴⁴:

Anzahl Nennungen	Software
5	Gephi, VennMaker
4	R
3	GIS, Microsoft Access
2	Mapping the Republic of Letters
1	Atlas.Ti; DataCite; FileMaker Pro 12; Geobrowser aus dem DARIAH-DE-Projektkontext; HistoriaApp; Making History Projekt; MaxQda/MaxQdaPlus; MERCKX (Multilingual Entity/Resource Combiner & Knowledge eXtractor); MySQL-Datenbank; Neatline; Prezi; Python; Sigmajs; Six Degrees of Francis Bacon ⁴⁵ ; Software ManusOnline; SPSS; Tool OpinionFinder; Topic-Explorer; UCINET/Netdraw;

Tabelle 3: Auflistung der in der Literaturrecherche genannten Standard-Software

Das am häufigsten genannte Software-Tool war VennMaker, das fünf Mal in Aufsätzen erwähnt wird.⁴⁶ Dahinter folgen Gephi und R, welche in vier Aufsätzen erwähnt werden. Einschränkend muss dabei allerdings festgehalten werden, dass sowohl VennMaker als auch Gephi keine weite Verbreitung in der Community haben, sondern (fast) nur in einer bestimmten Zeitschrift⁴⁷ beziehungsweise einem Sammelband erwähnt und benutzt werden. Gerade weil Aufsätze über Netzwerkanalyse auch in mehreren anderen Zeitschriften publiziert werden, ist diese eindeutige Konzentration der beiden Programme auf einen bestimmten sehr engen Publikationskontext überraschend. Ein Beispiel dafür ist die literaturwissenschaftliche Untersuchung von Chloe Edmondson, in der R zur Auswertung der Netzwerke benutzt wird.⁴⁸ Dies lässt darauf schließen, dass insbesondere Historiker*innen mit VennMaker und Gephi arbeiten. Bei VennMaker fällt des

44 Für die Nachweise der Standard-Software vgl. Anhang 4.

45 Die Einordnung von Six Degrees of Francis Bacon in unsere Trias aus Forschungsplattformen, Datenbanken und Standard-Software bereitete uns Probleme. Bei Six Degrees of Francis Bacon handelt es sich definitiv nicht um eine Datenbank und aus unserer Sicht auch nicht um eine Forschungsplattform, da Six Degrees nicht den ganzen Forschungsprozess unterstützt, sondern nur eine Web-Anwendung auf der Basis von Standard-Software zu Sozialer Netzwerkanalyse ist. Zudem könnten sich – auch wenn es nicht dafür entwickelt würde – auch Forschungsfragen aus anderen Epochen der Geschichtswissenschaft beantworten. Deswegen entschieden wir uns für eine Einordnung in den Bereich Standard-Software.

46 Die häufige Nutzung lässt sich auf eine statistische Verzerrung der Stichprobe zurückführen, da vier von den fünf Nennungen in einem Sammelband des Trierer Clusters „Gesellschaftliche Abhängigkeit und soziale Netzwerke“ vorkommen, in dem VennMaker entwickelt wurde. Die fünfte Nennung stammt von Christian Nitschke, der Projektmitarbeiter in diesem Cluster war.

47 Im Falle Gephis stammen alle Artikel auf dem Journal of Historical Network Research (JHNR).

48 Vgl. Edmondson 2017.

Weiteren auf, dass es vor allem durch Historiker*innen benutzt wird, die im Trierer Exzellencluster „Gesellschaftliche Abhängigkeiten und soziale Netzwerke“ gearbeitet haben, in dessen Rahmen das Programm entwickelt wurde. In verwandten Disziplinen scheint die Verwendung von anderen Tools oder Programmiersprachen weiterverbreitet zu sein.

3. Umfrage

3.1. Konzeption der Umfrage

Neben der Literaturrecherche führten wir eine Umfrage unter digital arbeitenden Historiker*innen durch. Damit wollten wir die Ergebnisse der Literaturrecherche verbreitern und den Motivationen für oder gegen die Wahl eines bestimmten Tools auf den Grund gehen.

Unsere Umfrage gliederte sich in vier Teilbereiche, überschrieben mit den Schlagwörtern „Was?“, „Wie?“, „Warum?“ und „Warum nicht?“. Die meisten Fragen folgten dem Multiple Choice-Format, um eine einfache und deutliche Auswertung zu ermöglichen, einige wichen jedoch auf davon ab, um komplexere Sachverhalte einzufangen.⁴⁹

Was?

Der erste Teilbereich, „Was?“ verfolgte das Ziel, zunächst einmal herauszufinden, welche Forschungsumgebungen und Software von Historiker*innen verwendet werden, und aus welchem Hintergrund die Anwender*innen stammen.

Hier bestand die Möglichkeit, in einem freien Eingabefeld selbst anzugeben, welche digitalen Anwendungen durch die Teilnehmenden verwendet werden. Auf diese Angabe bezog sich eine große Menge der weiteren Fragen.

Wie?

Der zweite Teilbereich „Wie“ beschäftigte sich näher mit der Natur des Verhältnisses zwischen den Historiker*innen und den Anwendungen. Ziel war es zu ergründen, auf welche Art und Weise die Software und Forschungsumgebungen verwendet werden und ob dies ihrem eigentlich gedachten Zweck entspricht. Beispielsweise wurde danach gefragt, für welche Teilbereiche des historischen Arbeitsprozesses nach Droysen („Heuristik/Recherche“, „Speicherung/Systematisierung“, „Kritik und

⁴⁹ Vgl. Anhang 1.

Interpretation“ und „Publizierung“, ergänzt durch den modernen, nicht droysens’schen Teilbereich „Kollaboration“⁵⁰) die Anwendung laut Teilnehmer*in nutzbar wäre.

Warum?

Der dritte Teilbereich überschrieben mit „Warum“ untersuchte die Gründe, die dazu führen, dass sich für eine Forschungsumgebung oder Software entschieden wird mit einem besonderen Blick auf die von uns definierten sieben Anforderungen für ein digital unterstütztes kollaboratives Forschen.⁵¹

Warum nicht?

Der letzte Teilbereich „Warum nicht“ befasste sich mit dem Aufgeben der Nutzung einer Forschungsumgebung oder Software. Ziel war es, mehr über aufgegebene Forschungsumgebungen oder Software zu erfahren. Wir stellten hier zunächst die Frage „Haben Sie aufgehört, eine bestimmte Forschungsumgebung oder Software zu verwenden“ und fragten anschließend für diese aufgegebene Software die historischen Arbeitsbereiche aus dem Bereich „Wie“ und die von CORE-H aufgestellten Kriterien aus dem Bereich „Warum“ ab. Zuletzt fragten wir noch nach expliziten Verbesserungswünschen, basierend auf den gleichen Frage-Kategorien.

3.2. Durchführung der Umfrage

Die Umfrage wurde zwischen dem 17. November und 13. Dezember 2020 über den Anbieter [Socissurvey](#)⁵² durchgeführt. Neben einer zweimaligen Bewerbung über den Newsletter der Historical Network Research Community wurde die Umfrage [über Twitter beworben](#). Zusätzlich wurde die Umfrage direkt an mehrere Wissenschaftler*innen beziehungsweise Institutionen geschickt, die auf dem Gebiet der digitalen Geschichtswissenschaft arbeiten. Damit verbunden war die Bitte, die Umfrage selbst auszufüllen oder sie an geeignete Kolleg*innen und Doktorand*innen weiterzuleiten und bekannt zu machen.

3.3. Probleme und Fallstricke bei der Umfrage

Vor der Vorstellung der Ergebnisse der Umfrage wollen wir auf einige methodische Probleme der durchgeführten Umfrage eingehen. Diese Probleme gliedern wir in vier Punkte.

50 Droysen 1960, S. 31-187 und S. 332-344.

51 Siehe Einleitung.

52 Mit institutionellen Universitäts-Accounts ist die Befragung kostenlos durchführbar.

Zum einen muss festgehalten werden, dass die Stichprobe recht klein war. 95 Personen, die partiell an der Umfrage teilnahmenteilnahmen, beziehungsweise 48 Personen, die den kompletten Fragebogen ausgefüllt haben, sind natürlich nicht repräsentativ für die Digital Humanities oder auch nur die Digital History in Deutschland oder Europa. Zugleich ist die Zahl aus unserer Sicht aber groß genug, um gerade im Vergleich mit der Literaturrecherche einige unseres Erachtens interessante Ergebnisse ableiten zu können.

Als zweites Problem stellte sich die Limitierung des von uns genutzten Umfragetools des Anbieters socissurvey heraus. So konnten die Befragten zwar bis zu 12 Tools angeben, mit denen sie arbeiteten, aber nur zu dem zuerst genannten (und damit nach Definition der Frage am häufigsten genutzten) Werkzeug konnten im weiteren Verlauf der Umfrage Zusatzfragen beantwortet werden. Neben der generellen Limitierung des Umfragetools waren dafür aber auch praktische Erwägungen unsererseits ausschlaggebend. Schon in der durchgeführten Form der Befragung dauerte die Beantwortung etwa 10 Minuten. Eine Ausweitung der Umfrage mit den gleichen Fragen zu den anderen angegebenen Tools, hätte die Dauer der Beantwortung vervielfacht. In diesem Fall wäre die Bereitschaft zur Teilnahme an der Befragung (oder zu der kompletten Ausfüllung des Fragebogens) höchstwahrscheinlich deutlich gesunken.

Bei der Frage der Häufigkeit der Nutzung kann es als drittes Problem auch zu statistischen Verzerrungen kommen. Ein Tool, mit dem man beispielsweise am gleichen Tag oder in einem kurzen Zeitraum vor der Teilnahme an der Umfrage sehr häufig gearbeitet hat, kann viel präsenter sein als eines, mit dem man in der Vergangenheit deutlich häufiger arbeitete.

Zuletzt lässt sich als viertes Problem festhalten, dass bei einigen Teilnehmer*innen offenbar Unklarheiten bezüglich der Beantwortung der Fragen bestanden. So wurden beispielsweise Textprogramme wie Word, Libre Office Writer oder LaTeX nur sehr selten genannt, obwohl davon auszugehen ist, dass wahrscheinlich jede*r der teilnehmenden Historiker*innen mindestens eines davon nutzt. Ebenso wurden beispielsweise auch Internetbrowser als wahrscheinlich sehr häufig verwendetes Recherchewerkzeug nur sehr selten angegeben. Die Unsicherheit schlug sich auch in den Freitext-Antworten nieder. So lautet eine Antwort auf die Frage nach den verwendeten Tools beispielsweise „Email - not sure if that counts?“. Hier wäre von uns eine bessere Klarstellung beziehungsweise ein Test der Umfrage an einer kleineren, nicht mit der Erstellung der Umfrage vertrauten Testgruppe notwendig gewesen.

Trotz dieser Probleme halten wir die Ergebnisse aber für so valide, dass sie einen Einblick in die Welt der digitalen Hilfsmittel unter digital arbeitenden Historikern geben. Deswegen möchten wir im Folgenden die Ergebnisse unserer Umfrage vorstellen.

3.4. Ergebnisse der Umfrage

Insgesamt nahmen an der Umfrage 95 Personen teil. Von denen wurden 48 Fragebögen komplett ausgefüllt. Von den 95 Teilnehmer*innen verorteten sich sechs im Bereich der Alten Geschichte, 18 in der Mittelalterlichen Geschichte, 29 in der Frühen Neuzeit und 27 in der Neuzeit/Zeitgeschichte.

Während sich die niedrigen Zahlen von digital affinen Forscher*innen in der Alten Geschichte und die vergleichsweise hohen Zahlen für die Mittelalterliche Geschichte dadurch erklären lassen, dass vor allem Mediävist*innen unter den persönlich angeschriebenen Personen vertreten waren, kann dies nicht als Erklärung für die Zahlen in der Frühen Neuzeit und vor allem der Neuzeit/Zeitgeschichte gelten. Ein möglicher Erklärungsansatz ist aus unserer Sicht, dass im Bereich der Frühen Neuzeit viele Historiker*innen mit digitalen Hilfsmitteln arbeiten. Dies liegt wahrscheinlich an der Art und Anzahl der verwendeten Quellen. Durch umfangreiche Briefkorpora und eine entstehende Bürokratie in den Kanzleien der Frühen Neuzeit liegen Quellen hier im Vergleich zu den Epochen der Alten und Mittelalterlichen Geschichte in einer höheren Anzahl in systematisierter Form vor. Jedoch sind die Quellenkorpora noch nicht so umfangreich wie insbesondere in der Zeitgeschichte, dass eine Systematisierung erschwert wird.

Sieben Personen gaben an, epochenübergreifend zu arbeiten, während acht Forscher*innen keine Angaben zu ihren Periodenschwerpunkten machten, wie aus Abbildung 2 ersichtlich wird:

[Abb. 2]

Was?

Insgesamt werden von den 95 Teilnehmer*innen 178 von ihnen verwendete Tools genannt. In Abbildung 3 sind davon die mehrfach genannten Tools aufgeführt.

[Abb.3]

Auffällig ist hierbei, dass keine Datenbank unter den am häufigsten⁵³ benutzten digitalen Hilfsmitteln zu finden ist. Von nur insgesamt sieben der befragten 95 Personen wird eine Forschungsumgebung benutzt.

Stattdessen dominieren - noch deutlicher als in den Ergebnissen der Literaturrecherche - vor allem die Standard-Software und hierbei insbesondere Produkte einer bestimmten Firma. So sind mit Excel, Access und Word unter den sieben am häufigsten genannten Programmen drei Microsoft-Produkte. Waren in der Literaturrecherche von den elf am häufigsten verwendeten Tools fünf Forschungsumgebungen, eine Datenbank und fünf Standard-Tools, so zeigte sich in der Umfrage, dass unter den 25 häufiger verwendeten Hilfsmitteln nur vier Forschungsumgebungen und keine Datenbank genannt werden. Dies liegt wohl auch daran, dass Office-Produkte wie Microsoft Word oder Excel in den meisten Aufsätzen im Gegensatz nicht erwähnt werden.

Noch deutlicher wird dieses Ergebnis bei den Tools, mit denen am häufigsten gearbeitet wird. Hier werden lediglich sechs Standard-Software-Lösungen mehrmals genannt, während sieben Forschungsumgebungen, drei Datenbanken und 18 weiteren Tools jeweils nur einmal angegeben werden, wie Abbildung 4 verdeutlicht:

[Abb. 4]

Ansonsten bleiben die Ergebnisse auch bei den am häufigsten genannten Tools sehr ähnlich. So sind auch unter den am intensivsten genutzten Programmen mit Excel und Access zwei Produkte der Firma Microsoft. Leichte Akzentverschiebungen gibt es bei den verwendeten Tools für die Netzwerkanalyse. Während nur neun Personen angeben, dass sie Nodegoat genutzt haben oder immer noch nutzen, wurde das Programm von immerhin zwei Dritteln der Nodegoat-Nutzer*innen (sechs Personen) sehr intensiv verwendet. Dagegen geben insgesamt 17 Personen an, Gephi für die Forschungsarbeit einzusetzen, aber nur drei von ihnen nutzen Gephi am häufigsten.

Ähnliches lässt sich bei den Programmiersprachen R und Python feststellen. Während R von mehr Forscher*innen genutzt wird als Python (neun zu vier), wird Python von den Befragten intensiver genutzt.

53 Genannt sind alle Tools, die in der Umfrage mehr als einmal angegeben wurden.

Dass bei Fragen nach der intensiven Nutzung mit Nodegoat und Gephi sehr häufig Netzwerkanalyse- und Visualisierungs-Programme angegeben werden, führen wir auch darauf zurück, dass einer der Werbekanäle der Newsletter der Historical Network Research Community war.

Neben der seltenen Nennung von Forschungsumgebungen unter den verwendeten digitalen Werkzeugen und dem vollkommenen Fehlen von Forschungsumgebungen unter den am häufigsten verwendeten Tools fallen auch deutliche Diskrepanzen zwischen den in der Literaturrecherche und der Umfrage genannten Forschungsumgebungen auf. In Abbildung 5 haben wir die in beiden Datenerhebungen genannten Forschungsumgebungen in eine Übersicht geordnet. Im oberen Teil stehen in dunkelblauer Schrift die aus der Literaturrecherche destillierten Forschungsumgebungen, während darunter in hellblauer Schrift die Forschungsumgebungen aufgezählt werden, die in der Umfrage angegeben wurden:

[Abb. 5]

Deutlich wird hier, dass zum einen in der Umfrage viel weniger Forschungsumgebungen genannt werden als in der Literaturrecherche. Noch überraschender war für uns aber die Feststellung, wie sehr sich die verwendeten Forschungsumgebungen unterscheiden. So wird von den häufig in der Literatur vorgestellten und beworbenen Forschungsumgebungen nur eine einzige tatsächlich von einem der befragten Historiker*innen benutzt. Dabei handelte es sich um FUD.

Zudem unterscheiden sich die Art der Forschungsumgebungen. In der Umfrage wurden einerseits, beispielsweise im Falle von academia.edu, Angebote genannt, die sich nur schwerlich als komplette Forschungsumgebung einordnen lassen⁵⁴ und andererseits anpassbare Forschungsumgebungen wie FuD, FactGrid oder WissKi. Nach unseren Ergebnissen werden von den teilnehmenden Historiker*innen aber große, „fertige“ Forschungsumgebungen wie Omeka oder auch Circulation of Knowledge/ePistolarium überhaupt nicht verwendet.

Wie?

In Bereich „Wie“ waren die Ergebnisse weniger eindeutig. So antworteten auf die Frage 2.1., wofür die von ihnen verwendeten digitalen Hilfsmittel nutzbar seien von den 48 Befragten

- 31 für Heuristik und Recherche,
- 36 Speicherung/Systematisierung,
- 27 für Kritik und Interpretation,
- 24 für die Publikation und

54 ... aber von uns dort eingeordnet werden, weil sie nicht zu Datenbanken oder der handelsüblichen, Standard-Software gehören.

- 30 für Kollaboration.

Diese Tools werden dann auch tatsächlich - abgesehen von geringen Abweichungen - für die möglichen Nutzungszwecke verwendet, wie die Antworten die nachfolgende Frage 2.2 gezeigt haben. 30 Befragte benutzen Tools für die Recherche, 34 für die Speicherung von Daten, 26 für die Kritik und Interpretation, 19 für die Publikation und 24 für kollaboratives Arbeiten. Einzige Auffälligkeit ist hierbei die - vergleichsweise - deutlich geringere Nutzung von Tools, die eigentlich für Publikation und Kollaboration gedacht sind. Allerdings ist dieser Effekt zum einen nicht sonderlich signifikant, zum anderen kann er auch durch externe Einflüsse - beispielsweise Vorgaben für die Einreichung von Publikationen oder die je nach Forschungsgebiet nur bedingt möglichen Kollaboration - erklärt werden.

Warum?

Im Bereich „Warum?“ fragten wir, warum die Nutzer*innen Forschungsumgebungen und Software benutzen. Dabei zeigt sich, dass die meisten Befragten angeben, dass die digitalen Hilfsmittel ihnen ermöglichen würden, ihre Forschung schneller und übersichtlicher durchzuführen. Bei diesen beiden Antwortoptionen stimmen 35 Forscher*innen vollkommen (11), größtenteils (17) oder teilweise (7) der Aussage zu, dass die Arbeit mit den Tools schneller durchführbar wäre. Sogar 37 Personen geben an, dass der Forschungsprozess damit übersichtlicher wäre (18/11/8). Dagegen geben nur 27 Befragte an, dass die Arbeit durch digitale Hilfsmittel überhaupt erst ermöglicht wurde (13/6/8).

Danach folgte die Frage, welche der von uns definierten sieben Anforderungen an kollaborative Forschungsumgebungen die benutzten Tools erfüllen. Während die meisten Befragten hier den Tools eine gute Eignung in der Nachnutzbarkeit der Daten und der möglichen Kollaboration attestieren, zeigte sich insbesondere bei der Ergonomie ein anderes Bild. Nur knapp ein Drittel findet die entsprechenden Programme benutzerfreundlich, wie sich der folgenden Abbildung 6 entnehmen lässt:

[Abb. 6]

Auf der Suche nach Gründen für diese als gering empfundene Ergonomie, lieferte die nächste Frage („Welche Kriterien sind Ihnen wichtig?“) gleich eine mögliche Antwort. Denn, obwohl die Tools nur so wenig benutzerfreundlich sind, misst weniger als ein Viertel der Teilnehmer*innen der Umfrage diesem Kriterium eine höhere Priorität bei. Nicht nur in absoluten Zahlen, auch in relativen Zahlen zu

den anderen sechs Kriterien wird Ergonomie als unwichtig eingeschätzt. Bei allen anderen Kriterien geben immer deutlich mehr als doppelt so viele Forscher*innen an, dass ihnen diese Kriterien wichtig seien. Insbesondere die Kriterien Nutzbarkeit und Kollaboration werden priorisiert, die auch schon bei der Frage nach Eigenschaften, die bereits erfüllt werden, jeweils gut abgeschnitten hatten. In der Abbildung 7 haben wir dies noch einmal grafisch aufgeschlüsselt:

[Abb. 7]

Warum nicht?

Die geringere Priorität für den Bereich der Ergonomie gilt allerdings nur für diejenigen Forscher*innen, die zufrieden mit den von ihnen benutzten Tools sind. Im vierten Teil der Umfrage fragten wir deshalb erneut diejenigen Forscher*innen, die die Nutzung eines digitalen Hilfsmittels beendet hatten, welche der 7 Eigenschaften der Werkzeuge ihnen wie wichtig seien. Hierbei dreht sich das Verhältnis im Vergleich zu den beiden vorherigen Abbildungen/Fragen komplett um, wie man in Abbildung 8 sehen kann. Von den 18 Personen, welche die Nutzung eines Tools beendet hatten, nennen 12 Personen die Ergonomie als ein wichtiges Kriterium. Für alle „Wechsler*innen“ war damit die Ergonomie das wichtigste Kriterium, was - wahrscheinlich - nicht von dem vorher benutzten Tool erfüllt wurde und damit einer der Gründe, wenn nicht sogar der Hauptgrund, für den Wechsel der digitalen Hilfsmittel war. Die genauen Ergebnisse sind in Abbildung 8 zu sehen:

[Abb. 8]

Danach wollten wir von den Wechsler*innen wissen, für welchen Teil des Forschungsprozesses nach Droysen sie sich Verbesserungen wünschen. Hier wurde besonders deutlich, dass sich von den 18 Befragten alle eine Verbesserung im Bereich der Heuristik und Recherche wünschen, wie in der folgenden Abbildung 9 zu sehen ist.

[Abb. 9]

Nach unserer Interpretation zeigt sich hieran, dass es am Angebot von Recherchemöglichkeiten, insbesondere in Forschungsumgebungen aktuell noch fehlt. Die Möglichkeit, auch in dem Tool, in dem gearbeitet wird, etwas suchen und recherchieren zu können, wird von bisherigen Forschungsumgebungen kaum oder gar nicht erfüllt.

Zuletzt schauten wir noch einmal genauer die Stichprobe der Wechsler*innen an, die vorher ein Tool verwendet hatten, das wir als Forschungsumgebung klassifiziert hatten. Damit wird die Stichprobe von 18 Wechsler*innen auf sieben eingeschränkt. Von diesen sieben Personen, forschen fünf im Bereich der Frühen Neuzeit, eine im Bereich der Mittelalterlichen Geschichte und eine epochenübergreifend, wie in der Abbildung 10 zu sehen ist:

[Abb. 10]

Auch unter den digital mit Forschungsumgebungen arbeitenden Historiker*innen lässt sich beobachten, dass darunter besonders Forscher*innen aus der Frühen Neuzeit vertreten sind. Als Gründe dafür bieten sich die gleichen Erklärungen an, die wir schon für die generelle Nutzung von digitalen Werkzeugen und Ressourcen ins Feld geführt haben.

Die Antworten dieser sieben Personen hatten wir uns daher genauer angeschaut. Hierbei verglichen wir die Antworten auf die Frage, wofür die digitalen Hilfsmittel, deren Nutzung beendet wurden, eigentlich gedacht waren und wofür sie von den Befragten tatsächlich verwendet wurden. Dabei ergaben sich zum Teil deutliche Unterschiede, indem die Programme für Bereiche verwendet wurden, für die sie nur nach Ansicht eines Teils der Befragten geeignet waren. Dies traf vor allem auf die Bereiche Speicherung und Kollaboration zu, wie sich der Abbildung 11 entnehmen lässt:

[Abb. 11]

Daneben zeigte sich, dass die Hilfsmittel der Digital History hinter den Erwartungen der Fachcommunity zurückbleiben, vor allem in den Bereichen Heuristik, Kritik und Kollaboration. Obwohl sie hierfür nach Ansicht der Anwender*innen geeignet gewesen wären, wurden die Software-Lösungen nicht immer entsprechend eingesetzt. Deutlich wurde auch bei den Angaben zum

Bereich Speicherung in beiden Grafiken, dass es sich hierbei vor allem um eine Verwendung als „Mittel zum Zweck“ handelt.

Dies zeigt sich zudem bei einem Vergleich der Angaben, wofür die digitalen Tools verwendet werden und wurden, zwischen allen Befragten und den Personen, welche die Nutzung einer Forschungsumgebung beendet haben. Wir gehen dabei davon aus, dass die besonders häufig angegebenen Verwendungszwecke der Wechsler*innen auch den Grund für die Unzufriedenheit mit der benutzen Software darstellen. Die genauen Ergebnisse sind in der folgenden Abbildung 12 dargestellt:

Offenbar nutzen viele Historiker*innen die Tools sehr stark für die Speicherung und Systematisierung der Daten. Wenig überraschend war daher, dass hierbei eine große Unzufriedenheit entstehen kann. Unerwartet war aber, dass unter den Historiker*innen die Ernüchterung über den Bereich der Kritik und Interpretation trotz des geringen Angebots so weit verbreitet ist. Ob dieses geringe Angebot sogar als Katalysator für die genannte Unzufriedenheit wirkt, kann nur vermutet werden.

[Abb. 12]

4. Zusammenfassung und Diskussion

Der auffälligste - und vielleicht auch überraschendste - Befund unserer Untersuchung war, wie viele Historiker*innen in den untersuchten Artikeln zwar eindeutig mit digitalen Lösungen arbeiten, diese aber nicht in ihren eigenen Publikationen nennen, geschweige denn erläutern, warum sie sich ggf. für das fragliche digitale Tool entschieden haben.

Zum einen liegt dies aus unserer Sicht daran, dass sich die meisten Aufsätze in den untersuchten Zeitschriften an ein genuin historisch interessiertes Publikum richten. Längere Ausführungen über die verwendete Software könnten daher aus Sicht der Autor*innen an den Wünschen und Lesegewohnheiten des Publikums vorbeigehen. Allerdings hatten wir genau aus diesem Grund Zeitschriften aus dem umfassenderen Bereich der Digital Humanities untersucht in denen Angaben zu Methodik und verwendeten Tools zu erwarten gewesen wären.

Dass dies offenbar nicht der Fall ist, liegt vermutlich auch darin begründet, dass die Digital Humanities eine junge Disziplin sind. Bisher gibt es - insbesondere im Bereich Digital History - wenig Lehrstühle oder Stellen mit genuiner DH-Ausrichtung. Forscher*innen, die digitale Hilfsmittel anwenden, stehen deswegen immer im Methodenstreit mit analog arbeitenden Kolleg*innen. In dieser Situation ist es von Vorteil Ergebnissen so zu publizieren, dass sie auch ohne große technische

Erörterungen auch für diejenigen Historiker*innennachvollziehbar sind, die selbst nicht digital arbeiten.

Leider scheinen auch die Herausgeber*innen und Gutachter*innen der Zeitschriften nicht einzufordern, dass Forscher*innen darlegen, wie digitale Tools zur Beantwortung der Forschungsfrage beigetragen haben. Dies gilt sowohl für die verwendeten als auch die Daten, die von diesen Programmen für das Erzielen der Resultate verwendet wurden.⁵⁵ Fehlt die Angabe der verwendeten digitalen Hilfsmittel, so lassen sich die Ergebnisse nicht ohne weiteres reproduzieren. Das gefährdet auch die Nachvollziehbarkeit der so generierten Ergebnisse.

Dazu kommt, dass die genannten Tools bisher nur Teilbereiche des Forschungsprozesses abdecken. Durch das Ineinandergreifen vieler verschiedener Tools ist häufig nicht nachvollziehbar, in welchem Arbeitsschritt Daten und Hypothesen generiert wurden.

Auch kann ohne eine Angabe der verwendeten Software keinerlei Methoden- oder Algorithmenkritik stattfinden. Teilweise drängte sich uns einigen Veröffentlichungen der Eindruck auf, dass einzelne Tools nur ausgewählt wurden, weil die entsprechenden Algorithmen „schönere“ – und damit vielleicht „überzeugendere“ Visualisierungen der Forschungsergebnisse liefern als andere Programme.

Ein wichtiges Ergebnis ist aus unserer Sicht auch die Antwort auf die Frage, welche der sieben von uns postulierten Anforderungen an ein kollaboratives Forschen von den Werkzeugen und Ressourcen bereits erfüllt werden und welche den Befragten wichtig sind. Sowohl Nutzbarkeit als auch Kollaboration sind den Befragten wichtig und werden ihren Antworten zufolge auch größtenteils von den Tools schon erfüllt. Dagegen weisen die benutzten Software-Lösungen offenbar nur eine geringe Ergonomie auf, was überraschenderweise nur wenigen Befragten wichtig ist.

Diese Ergebnisse lassen sich alternativ wie folgt erklären. Entweder die Nutzer*innen suchten sich genau diejenigen Tools heraus, welche die für sie wichtigen Kriterien erfüllen. Oder die Nutzer*innen sind bereits Expert*innen, für die auch komplexe Frontends kein Problem darstellen. Oder es gilt für sie drittens, das „Sein bestimmt das Bewusstsein“: Diese Nutzer*innen, sind offenbar schon so sehr an die ergonomischen Mängel der für sie relevanten Tools gewöhnt, dass sie keine großen ergonomischen Erwartungen mehr haben und deswegen Ergonomie nicht länger als wichtig empfinden

Für diese Nutzer*innen war die fehlende Ergonomie ein wesentlicher Grund für die Beendigung der Arbeit mit diesen Tools. Als Konsequenz wechselten sie auf andere Tools, programmierten sich selbst

⁵⁵ Eine lobenswerte Ausnahme ist das [Journal of Digital History](#).

„Insel-Lösungen“ oder schieden aus dem Forschungsgebiet der Digital Humanities aus beziehungsweise steigen gar nicht erst in dieses ein.⁵⁶ Da ausschließlich Personen befragt wurden, die aktiv mit digitalen Anwendungen arbeiten, ist die Gruppe der Forscher*innen, die die Arbeit mit einem Programm aufgaben, relativ klein. Trotzdem ist zu vermuten, dass die meisten Forscher*innen Werkzeuge und Ressourcen vorrangig aufgrund ergonomischer Mängel gewechselt haben.

Da Forschungsumgebungen abgesehen von ihren Entwickler*innen offenbar kaum in der Praxis genutzt werden, findet auch keine kritische Bewertung durch die Nutzer*innen statt. Dadurch gerät der Prozess der Digitalisierung ins Stocken: Personen haben keine Lust mit unausgereiften Forschungsplattformen zu arbeiten, sondern nutzen lieber Standard-Software wie Word oder Excel weiter. Dies ist auch aufgrund der hohen Kosten für die Entwicklung von Forschungsplattformen⁵⁷ bedauerlich. Deshalb sehen wir es als Hauptlektion dieser Studie an, dass schon bei der Entwicklung von für die Geschichtswissenschaften gedachten Werkzeugen und Ressourcen gezielt Möglichkeiten zum späteren Erfahrungsaustausch zwischen Entwickler*innen und Nutzer*innen mitgedacht und eingeplant werden.

56 Dieser Fall tritt aus unseren Erfahrungen vor allem bei Studierenden auf, die prinzipiell an dem DH-Bereich interessiert sind, aber durch die hohen Einstiegshürden in Verbindung mit einer mangelnden Verankerung der digitalen Geisteswissenschaft im Curriculum der Universität abgeschreckt werden.

57 Siehe dazu Föhr 2018, S. 159: „Digitale Forschungsinfrastrukturen für die Geistes- und Sozialwissenschaften sind noch wenig entwickelt, vor allem weil in den Geisteswissenschaften eine Vielzahl von Methoden angewendet wird, die sich teilweise vom Forschenden zum anderen unterscheiden. Aus diesen individuellen Forschungsansätzen und Datenmodellen resultieren spezifische Datenbanken und Publikationen mit ureigenem Aufbau sowie spezifischen Anforderungen an Zugang und Nutzung. Zudem werden in den Geisteswissenschaften, im Gegensatz insbesondere zu den Naturwissenschaften, Forschungsressourcen hauptsächlich gesammelt und weniger generiert, was andere Ansprüche an die Infrastruktur stellt. Forschungsumgebungen müssen die nötige Infrastruktur mit den entsprechenden Komponenten zur Verfügung stellen und gewährleisten, dass die enthaltenen Daten über eine längere Zeit hinweg Bestand haben und öffentlich zugänglich sind. Der Kriterienkatalog und der gewünschte Funktionsumfang sind sehr umfangreich, was entsprechende finanzielle Kosten nach sich zieht.“

Anhang

Anhang 1: Fragebogen der Umfrage

Einleitungstext:

Im Rahmen des Projektes CORE-H evaluiert die Projektgruppe MEPHISTO den Status quo bestehender Softwarelösungen und Forschungsumgebungen für die Geschichtswissenschaften. Eine Forschungsumgebung definieren wir als „eine Arbeitsplattform, die eine kooperative Forschungstätigkeit durch mehrere Wissenschaftler an unterschiedlichen Orten zu gleicher Zeit ohne Einschränkungen ermöglicht. Inhaltlich unterstützt sie potentiell den gesamten Forschungsprozess – von der Erhebung, der Diskussion und weiteren Bearbeitung der Daten bis zur Publikation der Ergebnisse.“ (Definition von <http://www.sofi-goettingen.de/de/projekte/verbundprojekt-virtuelle-forschungsumgebung-vfu-fuer-die-soziooekonomische-berichterstattung/was-ist-eine-vfu/>)

Unser Ziel ist es, herauszufinden, für welche Bereiche der historischen Arbeit Forschungsumgebungen bereits verwendet werden beziehungsweise für welche Bereiche Forschungsumgebungen wünschenswert wären, jedoch noch nicht existieren. Um Forschungsumgebungen zu evaluieren, haben wir sieben Kriterien definiert, die sich in der Umfrage immer wieder finden werden.

1. Was?

Ziel ist es zu erfassen, welche Forschungsumgebungen verwendet werden.

1.1. Welche digitalen Forschungsumgebungen oder Software verwenden Sie bei ihrer Arbeit?

- a) (freies Item)

2. Wie?

Ziel ist es, zu erfassen, auf welche Art und Weise die Forschungsumgebungen verwendet werden.

2.1. Für welchen Teil der historischen Arbeit ist die verwendete Forschungsumgebung/Software aus Ihrer Sicht nutzbar?

- a) Heuristik/Recherche
- b) Speicherung/Systematisierung
- c) Kritik und Interpretation
- d) Publizierung
- e) Kollaboration

2.2. Für welchen Teil der historischen Arbeit verwenden Sie die Forschungsumgebung/Software tatsächlich?

- a) Heuristik/Recherche
- b) Speicherung/Systematisierung
- c) Kritik und Interpretation

Formatiert: Ebene 2, Zeilenabstand: 1,5 Zeilen

- d) Publizierung
- e) Kollaboration

3. Warum?

Ziel ist es, zu erfassen, aus welchen Gründen die Forschungsumgebungen verwendet werden

3.1. Was ermöglicht Ihnen die Forschungsumgebung/Software, was sie anderen Methoden überlegen macht?

- a) Die Arbeit geht schneller
- b) Die Arbeit ist übersichtlicher
- c) Die Arbeit wäre in dieser Form gar nicht möglich
- d) Weitere

a)e Freies Item

Formatiert: Ebene 2, Zeilenabstand: 1,5 Zeilen, Mit Gliederung + Ebene: 3 + Nummerierungsformatvorlage: a, b, c, ... + Beginnen bei: 1 + Ausrichtung: Links + Ausgerichtet an: 1,27 cm

3.2. Welche der folgenden Kriterien erfüllt die Forschungsumgebung/Software?

- a) Kollaboration: *Teamarbeit beim Bearbeiten eines Wissensbestandes wird ermöglicht.*
- b) Offenheit: *Art und Struktur der zu repräsentierenden Sachverhalte ist flexibel.*
- c) Nachnutzbarkeit: *Ein einmal aufgearbeiteter Wissensbestand ist leicht adaptierbar für andere Fragestellungen*
- d) Anpassbarkeit: *Für spezifische Forschungsaufgaben entwickelte Algorithmen lassen sich einbinden, etwa Import- und Exportfilter oder Analyseverfahren. Importfilter erlauben die semi-automatische Integration anderer Repositorien; Exportfilter machen das repräsentierte Wissen für externe Nutzung verfügbar.*
- e) Transparenz: *Die Herkunft jedes Sachverhaltes ist nachvollziehbar. Dies impliziert die Protokollierung von Änderungen am Wissensbestand und die Generierung von Erklärungen für abgeleitete Sachverhalte und führt zur erheblichen Verbesserung der Nachvollziehbarkeit der publizierten Erkenntnisse sowie des Forschungsprozesses selbst.*
- f) Konsistenz: *Vorgesehen ist die Möglichkeit, widersprüchliche Informationen gegeneinander zu stellen und automatisiert kenntlich zu machen. Kommentarfunktionen und eine Versionsverwaltung erleichtern den NutzerInnen die schrittweise Weiterentwicklung des Wissensbestands.*
- g) Ergonomie: *Es gibt komfortable Möglichkeiten, im Wissensbestand zu navigieren, für eine Fragestellung relevante Sachverhalte zu ermitteln und diese Sachverhalte strukturiert für die weitere Bearbeitung aufzubereiten.*

Formatiert: Schriftart: Nicht Kursiv

3.3. Welches der Kriterien ist Ihnen bei Ihrer Arbeit wichtig?

- a) Kollaboration: *Teamarbeit beim Bearbeiten eines Wissensbestandes wird ermöglicht.*
- b) Offenheit: *Art und Struktur der zu repräsentierenden Sachverhalte ist flexibel.*
- c) *Nachnutzbarkeit: Ein einmal aufgearbeiteter Wissensbestand ist leicht adaptierbar für andere Fragestellungen*
- d) *Anpassbarkeit: Für spezifische Forschungsaufgaben entwickelte Algorithmen lassen sich einbinden, etwa Import- und Exportfilter oder Analyseverfahren. Importfilter erlauben die semi-automatische Integration anderer Repositorien; Exportfilter machen das repräsentierte Wissen für externe Nutzung verfügbar.*
- e) *Transparenz: Die Herkunft jedes Sachverhaltes ist nachvollziehbar. Dies impliziert die Protokollierung von Änderungen am Wissensbestand und die Generierung von Erklärungen für abgeleitete Sachverhalte und führt zur erheblichen Verbesserung der Nachvollziehbarkeit der publizierten Erkenntnisse sowie des Forschungsprozesses selbst.*
- f) *Konsistenz: Vorgesehen ist die Möglichkeit, widersprüchliche Informationen gegeneinander zu stellen und automatisiert kenntlich zu machen. Kommentarfunktionen und eine Versionsverwaltung erleichtern den NutzerInnen die schrittweise Weiterentwicklung des Wissensbestands.*
- g) *Ergonomie: Es gibt komfortable Möglichkeiten, im Wissensbestand zu navigieren, für eine Fragestellung relevante Sachverhalte zu ermitteln und diese Sachverhalte strukturiert für die weitere Bearbeitung aufzubereiten.*

4. Warum nicht?

Ziel ist es, zu erfassen, welche Kritik am Status quo vorliegt und was verbesserungswürdig ist.

4.1. Haben Sie aufgehört eine bestimmte Forschungsumgebung zu verwenden, wenn ja welche?

- a) Freies Item.

4.2. Wenn Sie eine Forschungsumgebung aufgehört haben zu verwenden, für welchen Teil der Arbeit haben Sie diese verwendet?

- a) Heuristik/Recherche
- b) Speicherung/Systematisierung
- c) Kritik und Interpretation
- d) Publizierung
- e) Kollaboration

4.3 Hatte die Forschungsumgebung Defizite in einem der folgenden Kriterien?

- a) Kollaboration: *Teamarbeit beim Bearbeiten eines Wissensbestandes wird ermöglicht.*

- b) Offenheit: *Art und Struktur der zu repräsentierenden Sachverhalte ist flexibel.*
- c) *Nachnutzbarkeit: Ein einmal aufgearbeiteter Wissensbestand ist leicht adaptierbar für andere Fragestellungen*
- d) *Anpassbarkeit: Für spezifische Forschungsaufgaben entwickelte Algorithmen lassen sich einbinden, etwa Import- und Exportfilter oder Analyseverfahren. Importfilter erlauben die semi-automatische Integration anderer Repositorien; Exportfilter machen das repräsentierte Wissen für externe Nutzung verfügbar.*
- e) *Transparenz: Die Herkunft jedes Sachverhaltes ist nachvollziehbar. Dies impliziert die Protokollierung von Änderungen am Wissensbestand und die Generierung von Erklärungen für abgeleitete Sachverhalte und führt zur erheblichen Verbesserung der Nachvollziehbarkeit der publizierten Erkenntnisse sowie des Forschungsprozesses selbst.*
- f) *Konsistenz: Vorgesehen ist die Möglichkeit, widersprüchliche Informationen gegeneinander zu stellen und automatisiert kenntlich zu machen. Kommentarfunktionen und eine Versionsverwaltung erleichtern den NutzerInnen die schrittweise Weiterentwicklung des Wissensbestands.*
- g) *Ergonomie: Es gibt komfortable Möglichkeiten, im Wissensbestand zu navigieren, für eine Fragestellung relevante Sachverhalte zu ermitteln und diese Sachverhalte strukturiert für die weitere Bearbeitung aufzubereiten.*

4.4 Für welchen Teil Ihrer Arbeit würden Sie sich eine Forschungsumgebung wünschen?

- a) Heuristik/Recherche
- b) Speicherung/Systematisierung
- c) Kritik und Interpretation
- d) Publizierung
- e) Kollaboration

Anhang 2: Nachweise der genannten Forschungsumgebungen

Textgrid:

Busse u.a. 2018, S. A1-26.

Föhr 2018, S. 160.

Hügi/Schneider 2013, S. 40f.

Koller 2016, S. 102.

Omeka:

Busse u.a. 2018, S. A1-26 u. 29.

Leblanc 2019.

Lieberman Cuenca/Kowaleski 2018.

eHumanities Desktop:

Busse u.a. 2018, S. A2-33.

Wettlaufer 2016.

SALSAH (System for Annotation and Linkage of Sources in Arts and Humanities):

Föhr 2018, S. 160.

Hügi/Schneider 2013, S. 41.

Circulation of Knowledge/ePistolarium:

van Vugt 2017, S. 25-51.

ConText:

Busse u.a. 2018, S. A6-22.

DReAM:

Milner 2017..

Ediarium:

Mertgens 2016.

FuD:

Busse u.a. 2018, S. A2-33.

Hellespont Projekt:

Mambrini 2016.

Juxta Web Service:

Roeder 2016a.

LERA:

Roeder 2016b.

MediaNOLA:

Mayer/Griffith, MediaNOLA.

Amber N. Wiley, Integrating Architecture,

Anmerkung: Leider ist die Seite nicht mehr aktiv.

NewRadial:

Saklofske, New Radial.

OPUS/SHS:

Hügi/Schneider 2013, S. 17.

Pliny:

Bradley 2017.

Semantic CorA:

Busse u.a. 2018, S. A2-34.

The Leipzig Open Fragmentary Texts Series (LOFTS):

Berti 2017.

Variance Viewer:

Roeder 2016b.

Anhang 3: Nachweise der genannten Datenbanken:**Early English Books Online:**

Mueller 2018.

Werner 2011/12.

ASFE:

Genet u.a. 2016.

The Moneyers of England Database, 973-1086:

Piercy 2017.

Bibliotheca legum:

Schulz/Trump 2018.

Cantus: A database for Latin ecclesiastical chant:

Lacoste 2012,

Capital Pledges Database:

Sagui 2016.

Corpus Tracer:

Valleriani u.a. 2019.

Digi:

Kettunen 2017.

Digital Prosopography of the Roman Republic:

John Douglas Bradley 2020.

Digital Latin Library:

Huskey 2019.

ECCO (Eighteenth Century Collections Online):

Werner 2011/12.

England's Immigrant Database 1330-1550:

Lutkin 2017.

Europeana Datenbank:

Bettivia 2017.

French Book Trade in Enlightenment Europe (FBTEE) Datenbank:

Burrows/Curran 2011/12.

Burrows/Curran 2011/12.

Takat 2011/12.

Anmerkung: Auch die Erwähnungen von FBTEE haben wir aus den gleichen Gründen wie bei ORBIS nur als eine einzige Erwähnung gezählt.

Frick Photoarchiv:

Resig 2014.

GEMMS (Gateway to Early Modern Manuscript Sermons 1530–1715):

James/Shami 2019.

Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN):

Schulz/Trump 2018.

Handschriftencensus:

Riva 2019.

Langzeit-Editionsprojekt "Controversia et Confessio. Quellenedition zur Bekenntnisbildung und Konfessionalisierung (1548-1580):

Deicke 2017.

Mapping Texts:

Torget/Christensen 2011/12a.

Torget/Christensen 2011/12b.

Anmerkung: Die Erwähnungen von „Mapping Texts“ haben wir aus den gleichen Gründen wie bei ORBIS und FBTEE nur als eine einzige Erwähnung gezählt.

metagrid.ch:

Hügi/Schneider 2013, S. 41.

Monasterium.net:

Nolden 2012.

New Database of the Hermits and Anchorites of Medieval England:

Jones 2013.

Norwich Hue and Cry Database:

Sagui 2016.

Online Medieval Sources Bibliography (OMSB):

Kay/Kowaleski 2012.

ORBIS — the Stanford Geospatial Network Model of the Roman World:

Meeks/Grossner 2011/12a.

Meeks/Grossner 2011/12b.

Dunn 2011/12.

PROSOP:

Genet u.a. 2016.

Prosopografia dell'università di Perugia:

Genet u.a. 2016.

RECIRC-Datenbank ("The Reception and Circulation of Early Modern Women's Writing, 1550-1700"):

McShane, 2018.

Regesta Imperii:

Schulz 2017.

Repertorium academicum germanicum (RAG):

Genet u.a. 2016

Schuld- und Rechnungsbücher des Deutschen Ordens (SchuReDO):

Nie-Nolden 2012.

Anhang 4: Nachweise der genannten Standard-Software:

Gephi:

Gilles 2020.

McShane 2018.

Minakowski 2018.

Riva 2019.

Rosillo-López 2020.

VennMaker:

Dillinger 2014.

Geldermans-Jörg 2014.

Nitschke 2014.

Nitschke 2020.

Pouivet/Schulz 2014.

R:

Busse u.a. 2018 S. A2-36.

Edmondson 2017.

Muñoz 2012/13.

Underwood/Sellers 2011/12.

GIS:

Anmerkung: Geoinformationssysteme werden im Weiteren nicht nach einzelnen Plugins/Environments unterschieden.

Busse u.a. 2018, S. A2-29.

Murrieta-Flores 2017.

Salvoldo 2017.

Microsoft Access:

Dunn 2016.

Keohane-Burbridge 2013.

Salvoldo 2017.

Mapping the Republic of Letters:

Muri 2015/16.

van Vugt 2017.

Atlas.Ti:

Busse u.a. 2018, S. A2-32.

DataCite:

Koller 2016, S. 103.

FileMaker Pro 12:

- Piercy 2017.

Geobrowser aus dem DARIAH-DE-Projektkontext:

Busse u.a. 2018, S. A2-9.

Draiah-EU.

HistoriaApp:

Busse u.a. 2018, S. A2-30.

Making History Projekt:

Beale u.a. 2012/13.

MaxQda/MaxQdaPlus:

Busse u.a. 2018, S. A2-32.

MERCCKX (Multilingual Entity/Resource Combiner & Knowledge eXtractor):

De Wilde 2017.

MySQL-Datenbank:

Underwood/Sellers 2011/12.

Neatline:

Busse 2018, S. A2-29.

Prezi:

Busse 2018, S. A2-30.

Python:

Riva 2019.

Sigmajs:

Wettlaufer 2016.

Six Degrees of Francis Bacon:

Warren 2016.

Software ManusOnLine:

Bellotto 2020.

SPSS:

Busse u.a. 2018, S. A2-32.

Tool OpinionFinder:

Gartner 2018,

Topic-Explorer:

Purschwitz 2018.

UCINET/Netdraw:

Siedow 2014.

Literaturverzeichnis

Laure Barbot / Frank Fischer / Yoann Moranville / Ivan Pozdniakov: Which DH Tools are actually used in Research? o. O. 2019. [<https://weltliteratur.net/dh-tools-used-in-research/#:~:text=Not%20that%20we%20didn't,TXM%2C%20Solr%20and%20Voyant%20Tools>]

Daniel Bauersfeld / Lukas Clemens: Gesellschaftliche Umbrüche und religiöse Netzwerke: Analysen von der Antike bis zur Gegenwart. Bielefeld 2014.

Gareth Beale / Nicole Beale / Ian Dawson / Louisa Minkin: Making Digital: Visual Approaches to the Digital Humanities. In: Journal of Digital Humanities 2 (2012/13), ohne Seitenzahl.

Clemens Beck / Jan Engelhardt: Ein eigener Weg: Was wir von Johann Gustav Droysen lernen können und was die Bioinformatik damit zu tun hat. In: MEPHisto Blog. Blogbeitrag vom 16.07.2021. [<https://www.mephisto.uni-jena.de/blog/ein-eigener-weg>]

Clemens Beck / Jan Engelhardt: Unsere sieben Kriterien. In: MEPHisto Blog. Blogbeitrag vom 23.07.2021. [<https://www.mephisto.uni-jena.de/blog/unsere-sieben-kriterien>]

Anna Bellotto: Medieval manuscript descriptions and the Semantic Web: analysing the impact of CIDOC CRM on Italian codicological-paleographical data. In: Digital Humanities Quarterly 14.1 (2020), ohne Seitenzahl.

Monica Berti: The Leipzig Open Fragmentary Texts dh toolSeries (LOFTS). In: Digital Humanities Quarterly 11.2 (2017), ohne Seitenzahl.

Rhiannon Stephanie Bettiva: All and Each: A Socio-Technical Review of the Europeana Project. In: Digital Humanities Quarterly 11 (2017), ohne Seitenzahl.

John Douglas Bradley: A Prosopography as Linked Open Data: Some Implications from DPRR. In: Digital Humanities Quarterly 14 (2020), ohne Seitenzahl.

John Bradley: Fitting Personal Interpretation with the Semantic Web: lessons learned from Pliny. In: Digital Humanities Quarterly 11.1 (2017), ohne Seitenzahl.

Simon Burrows / Mark Curran: How Swiss was the Société Typographique de Neuchâtel? A Digital Case Study of French Book Trade Networks. In: Journal of Digital Humanities 1 (2011/12), ohne Seitenzahl.

Simon Burrows / Mark Curran: The French Book Trade in Enlightenment Europe Project and the STN Database. In: Journal of Digital Humanities 1 (2011/12), ohne Seitenzahl.

Laura Busse / Wilfried Enderle / Rüdiger Hohls / Thomas Meyer/ Jens Prellwitz / Annette Schuhmann (Hrsg.): Clio Guide. Ein Handbuch zu digitalen Ressourcen für die Geschichtswissenschaften (=Historisches Forum, 23). Berlin 2018. [<https://guides.clio-online.de/guides>]

Max De Wilde: Semantic Enrichment of a Multilingual Archive with Linked Open Data. In: Digital Humanities Quarterly 11.4 (2017), ohne Seitenzahl.

Aline Deicke: Networks of Conflict: Analyzing the "Culture of Controversy" of Polemical Pamphlets of Intra-Protestant Disputes (1548-1580). In: Journal of Historical Network Research 1 (2017), S. 71-105.

Johannes Dillinger: Die digitale Visualisierung von Netzwerken in der Geschichtswissenschaft. Das Projekt Gunpowder Plot. In: Daniel Bauerfeld/Lukas Clemens (Hrsg.): Gesellschaftliche Umbrüche und religiöse Netzwerke. Analysen von der Antike bis zur Gegenwart. Bielefeld 2014, S. 207-226.

Johann Gustav Droysen: Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte. 4. Auflage. München 1960.

Caroline Dunn: All the Queen's Ladies? Philippa of Hainault's Female Attendants. In: Medieval Prosopography 31 (2016), S. 173-208.

Stuart Dunn: Review of ORBIS. In: Journal of Digital Humanities 1 (2011/12), ohne Seitenzahl.

Chloe Edmondson: An Enlightenment Utopia: The Network of Sociability in Corinne. In: Digital Humanities Quarterly 11.2 (2017), ohne Seitenzahl.

Frank Fischer / Yoann Moranville: DH Tools mentioned in "The Programming Historian", o.O. 2020. [<https://weltliteratur.net/dh-tools-programming-historian/>]

Pascal Föhr: Historische Quellenkritik im Digitalen Zeitalter. Basel 2018.

Richard Gartner: Using structured text corpora in Parliamentary Metadata Language for the analysis of legislative proceeding. In: Digital Humanities Quarterly 12.2 (2018), ohne Seitenzahl.

Kathrin Geldermans-Jörg: Schreiben, sag, berichte, antwort. Kommunikationswege und soziale Netzwerke am Beispiel des Waldkircher Ritualmordverfahrens (1504/05). In: Daniel Bauerfeld; Lukas Clemens (Hrsg.): Gesellschaftliche Umbrüche und religiöse Netzwerke. Analysen von der Antike bis zur Gegenwart. Bielefeld 2014, S. 173-206.

Jean-Philippe Genet / Hicham Idabal / Thierry Kouamé / Stéphane Lamassé, / Claire Priol / Anne Tournieroux: Introduction générale au projet "Studium", Prosopographie médiévale 31 (2016), S. 156-172.

Gregory Gilles: Family or Faction? The Political, Social and Familial Networks Discerned from Cicero's Letters during the Civil War between Caesar and Pompey. In: JHNR 4 (2020) S. 114-155.

Robert Gramsch-Stehfest: Von der Metapher zur Methode. Netzwerkanalyse als Instrument zur Erforschung vormoderner Gesellschaften. In: ZHF 47 (2020), S. 1-40.

Peter Haber: Digital Past. Geschichtswissenschaft im Digitalen Zeitalter. München 2011.

Jasmin Hügi / René Schneider: Digitale Forschungsinfrastrukturen und Geschichtswissenschaften. Genf 2013.

[http://doc.rero.ch/record/31535/files/Schneider_Digitale_Forschungsinfrastrukturen.pdf]

Samuel J. Huskey: Decoupling Quality Control and Publication: The Digital Latin Library and the Traveling Imprimatur. In: Digital Humanities Quarterly 13 (2019), ohne Seitenzahl.

Anne James / Jeanne Shami: GEMMS (Gateway to Early Modern Manuscript Sermons 1530–1715): Confronting the Challenges of Sermons Research. In: Digital Studies / Le champ numérique 9 (2019), ohne Seitenzahl.

E.A. Jones: Hidden Lives: Methodological Reflections on a New Database of the Hermits and Anchorites of Medieval England. In: Medieval Prosopography 28 (2013), S. 17-34.

Morgan Kay / Maryanne Kowaleski: Developing an Online Database on a Shoestring: Growing Pains at the Online Medieval Sources Bibliography. In: Digital Medievalist 7 (2012), ohne Seitenzahl.

Elizabeth Keohane-Burbridge: The Clergymen of Medieval Convocation: A Prosopographical Study of the Representatives of the Dioceses of Lincoln and Winchester from 1313 to 1536. In: Medieval Prosopography 28 (2013), S. 35-60.

Kimmo Kettunen: Old Content and Modern Tools – Searching Named Entities in a Finnish OCRed Historical Newspaper Collection 1771–1910. In: *Digital Humanities Quarterly* 11 (2017), ohne Seitenzahl.

Guido Koller: *Geschichte digital. Historische Welten neu vermessen*, Stuttgart 2016.

Elena Köstner: Trimalchio's Last Will. In: *Journal of Historical Network Research* 3 (2019), S. 1-29.

Andreas Kuczera: Das Projekt Regesta Imperii oder „le suchen Onlinenutzer Regesten?“, ohne Datum. [https://kuczera.github.io/Graphentechnologien/10_Regesta-Imperii.html]

Debra Lacoste: The Cantus Database: Mining for Medieval Chant Traditions. In: *Digital Medievalist* 7 (2012), ohne Seitenzahl.

Elina Leblanc: Omeka Classic. Un environnement de recherche pour les éditions scientifiques numériques. In: *Ride - A review journal for digital editions and resources* 11 (2019), ohne Seitenzahl.

Esther Liberman Cuenca, / Maryanne Kowaleski: Omeka and Other Digital Platforms for Undergraduate Research Projects on the Middle Ages: In: *Digital Medievalist* 11I (2018), ohne Seitenzahl.

Jessica Lutkin: England's Immigrants 1330-1550: A New Prosopographical Database. *Medieval Prosopography* 32 (2017), S. 228-248.

Francesco Mambrini: Treebanking in the world of Thucydides. Linguistic annotation for the Hellespont Project. In: *Digital Humanities Quarterly* 10.2 (2016), ohne Seitenzahl.

Vicki Mayer / Mike Griffith: MediaNOLA: A Digital Humanities Project to Tell Stories of Cultural Production in New Orleans. In: *Journal of Digital Humanities* 2/2 (2013), ohne Seitenzahl. [<http://journalofdigitalhumanities.org/2-2/medianola-by-vicki-mayer-and-mike-griffith/>]

Bronagh Ann McShane: Visualising the Reception and Circulation of Early Modern Nuns' Letters In: *Journal of Historical Network Research* 2 (2018), S. 1-25.

Elija Meeks / Karl Grossner: Modeling Networks and Scholarship with ORBIS. In: *Journal of Digital Humanities* 1 (2011/12), ohne Seitenzahl.

Elija Meeks / Karl Grossner: ORBIS: An Interactive Scholarly Work on the Roman World. In: *Journal of Digital Humanities* 1 (2011/12), ohne Seitenzahl.

Andreas Mertgens: eDiaium, Stefan Dumont, Martin Fechner, Sascha Grabsch (ed.), 2018. <http://www.bbaw.de/telota/software/ediarum>. Reviewed by Andreas Mertgens (University of Cologne). In: *ride - A review journal for digital editions and resources* 11 (2016), ohne Seitenzahl.

Matthew Milner: Introducing DREaM (Distant Reading Early Modernity). In: Digital Humanities Quarterly 11.4 (2017), ohne Seitenzahl.

Marek Jerzy Minakowski: Family network of emerging Jewish intelligentsia (Cracow 1850-1918). In: Journal of Historical Network Research 2 (2018), S. 53-75.

Alex Mueller: Stealing a Corpus: Appropriating Aesop's Body in the Early Age of Print. In: Digital Humanities Quarterly 12 (2018), ohne Seitenzahl.

Trevor Muñoz: Data Curation as Publishing for the Digital Humanities. In: Journal of Digital Humanities 2 (2012/13), ohne Seitenzahl.

Allison Muri: Beyond GIS: On mapping early modern narratives and the chronotope. In: Auswertung Digital Studies / Le champ numérique 6 (2015/16), ohne Seitenzahl.

Patricia Murrieta-Flores: GIS and Literary History: Advancing Digital Humanities research through the Spatial Analysis of historical travel writing and topographical literature. In: Digital Humanities Quarterly 11.1 (2017), ohne Seitenzahl.

Christian Nitschke: Network Management in Ostrogothic Italy. Theoderic the Great and the Refusal of Sectarian Conflict. In: JHNR 4 (2020), S. 271-297.

Christian Nitschke: Netzmanagement im Ostgotenreich. Die Verweigerung des konfessionellen Konfliktes durch Theoderich den Großen. In: Daniel Bauerfeld; Lukas Clemens (Hrsg.): Gesellschaftliche Umbrüche und religiöse Netzwerke. Analysen von der Antike bis zur Gegenwart. Bielefeld 2014, S. 87-118.

Nico Nolden: Verspielt? Konsequenzen eines konstruktivistischen Weltbildes für die (digitale) historische Editorik. In: Zeitschrift für digitale Geschichtswissenschaft 1 (2012), ohne Seitenzahl.

Jeremy Piercy: The Moneyers of England Database, 973-1086: Case Studies from the London and Southwark Mints. In: Medieval Prosopography 32 (2017), S. 40-65.

Yannik Pouviet / Benno Schulz: Monasticon Netzwerke der Katharer im beginnenden Spätmittelalter. In: Daniel Bauerfeld; Lukas Clemens (Hrsg.): Gesellschaftliche Umbrüche und religiöse Netzwerke. Analysen von der Antike bis zur Gegenwart. Bielefeld 2014, S. 155-172.

Anne Purschwitz: Netzwerke des Wissens - Thematische und personelle Relationen innerhalb der halleischen Zeitungen und Zeitschriften der Aufklärungsepoche (1688-1818). In: Journal of Historical Network Research 3 (2018), S. 109-142.

John Resig: Using Computer Vision to Increase the Research Potential of Photo Archives. In: Journal of Digital Humanities 3 (2014), ohne Seitenzahl.

Gustavo Fernandez Riva: Network Analysis of Medieval Manuscript Transmission. In: Journal of Historical Network Research 3 (2019), S. 30-49.

Torsten Roeder: Juxta Web Service. NINES, Performant Software, Gregor Middell, Ronald Dekker (ed.), 2009. <http://juxtacommons.org/>. Reviewed by Torsten Roeder (Leopoldina). In: ride - A review journal for digital editions and resources 11 (2016), ohne Seitenzahl.

Torsten Roeder: LERA, Marcus Pöckelmann (ed.), 2015. <http://lera.uzi.uni-halle.de/>. Reviewed by Torsten Roeder (Leopoldina). In: ride - A review journal for digital editions and resources 11 (2016), ohne Seitenzahl.

Torsten Roeder: Variance Viewer, Nico Balbach (ed.), 2018. <http://variance-viewer.informatik.uni-wuerzburg.de/Variance-Viewer/>. Reviewed by Torsten Roeder (Leopoldina). In: ride - A review journal for digital editions and resources 11 (2016), ohne Seitenzahl.

Cristina Rosillo-López: Informal Political Communication and Network Theory in the Late Roman Republic. In: JHNR 4 (2020), S. 90-113.

Samantha Sagui: A Prosopography of the Capital Pledges of Medieval Norwich. In: Medieval Prosopography 31 (2016), S. 97-114.

Jon Saklofske / the INKE Research Team: NewRadial: Challenging scales and standards of humanities scholarship through new knowledge environment. In: Digital Studies / Le champ numérique 5/3 (2014), ohne Seitenzahl.

Daniele Salvoldo: A Historical Geographic Information System (HGIS) of Nubia Based on the William J. Bankes Archive (1815-1822). In: Digital Humanities Quarterly 11.2 (2017), ohne Seitenzahl.

Daniela Schulz / Dominik Trump: Von der Wordtabelle zum DH-Projekt. Erfahrungen aus fünf Jahren Bibliotheca legum. In: Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften. Wolfenbüttel 2018. text/html Format. DOI: 10.17175/2018_006.

Julian Schulz: Regesta Imperii online, Deutsche Kommission für die Bearbeitung der Regesta Imperii e.V. (ed.), 2001-2017. <http://www.regesta-imperii.de/> Reviewed by Julian Schulz (Ludwig-Maximilians-Universität). In: ride - A review journal for digital editions and resources 6 (2017), ohne Seitenzahl.

Markus Siedow: Q. Aurelius Symmachus und die Netzwerke der spätrömischen Geschichte. In: In: Daniel Bauerfeld; Lukas Clemens (Hrsg.): Gesellschaftliche Umbrüche und religiöse Netzwerke. Analysen von der Antike bis zur Gegenwart. Bielefeld 2014, S. 1-44.

Sean Takat: Review of The French Book Trade in Enlightenment Europe, 1769-1794: Mapping the

Trade of the Société Typographique de Neuchâtel. In: *Journal of Digital Humanities* 1 (2011/12), ohne Seitenzahl.

Andrew J. Torget / Jon Christensen: Building New Windows into Digitized Newspapers. In: *Journal of Digital Humanities* 1 (2011/12), ohne Seitenzahl.

Andrew J. Torget / Jon Christensen: Mapping Texts: Visualizing American Historical Newspapers. In: *Journal of Digital Humanities* 1 (2011/12), ohne Seitenzahl.

Ted Underwood / Jordan Sellers: The Emergence of Literary Diction. In: *Journal of Digital Humanities* 1 (2011/12), ohne Seitenzahl.

Matteo Valleriani / Florian Kräutli / Maryam Zamani / Alejandro Tejedor / Christoph Sander / Malte Vogl / Bertram Funke / Sabine Gesa / Holger Kantz: The Emergence of Epistemic Communities in the Sphaera Corpus. In: *Journal of Historical Network Research* 3 (2019), S. 50-91.

Ingeborg Van Vugt: Using Multi-Layered Networks to Disclose Books in the Republic of Letters. In: *Journal of Historical Network Research* 1 (2017), S. 25-51.

Christopher N. Warren: Six Degrees of Francis Bacon: A Statistical Method for Reconstructing Large Historical Social Networks. In: *Digital Humanities Quarterly* 10.3 (2016), ohne Seitenzahl.

Sahra Werner: Where Material Book Culture Meets Digital Humanities. In: *Journal of Digital Humanities* 1 (2011/12), ohne Seitenzahl.

Jörg Wettlaufer: Neue Erkenntnisse durch digitalisierte Geschichtswissenschaft(en)? Zur hermeneutischen Reichweite aktueller digitaler Methoden in informationszentrierten Fächern. In: *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften* 1 (2016). DOI: 10.17175/2016_011.

Amber N. Wiley: Integrating Architecture into Digital and Public Humanities: Sites and Sounds + MediaNOLA. In: *Journal of Digital Humanities* 2 (2011/12), ohne Seitenzahl.

Weitere Weblinks:

Ad fontes. [<https://www.adfontes.uzh.ch/>]

ISIDORE. [<https://isidore.science/>]

Ariadne. [<https://ariadne-infrastructure.eu/>]

Clarin. [<http://clarin.eu/>]

Dariah-EU. [<https://www.dariah.eu/>]

Digital Humanities. Wikipedia Artikel.

[[https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Humanities#Fachzeitschriften_\(chronologisch\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Humanities#Fachzeitschriften_(chronologisch))]

forschungsdaten.org.

[https://www.forschungsdaten.org/index.php/Virtuelle_Forschungsumgebungen]

Network for Digital Methods in the Arts and Humanities (NeDiMAH

[<http://www.nedimah.eu/>]

Journal of Digital History. [<https://journalofdigitalhistory.org/en>]

Leo-BW. [<https://www.leo-bw.de/>]

Medieval Prosopography. [<https://www.jstor.org/journal/medpros>]

MEPHisto. [<https://www.mephisto.uni-jena.de>]

Meril. [<https://portal.meril.eu/converis-esf/publicweb/startpage>]

Präsentation bei der DHD 2021. [<https://doi.org/10.5281/zenodo.4639227>]

SoSci: [<https://www.soscisurvey.de/>]

Studium. [<http://studium.univ-paris1.fr/>]

TAPor. [<http://tapor.ca/home>]

ToolXtractor. [<https://github.com/lehkost/ToolXtractor/>]

twitter. com MediaNola. [<https://twitter.com/medianola>]

twitter.com. Julian Schulz. @SchJulzian. 19.11.2020.

[<https://twitter.com/SchJulzian/status/1329374331210788866>]

Zeitschrift für digitale Geschichtswissenschaft. [<http://universaar.uni-saarland.de/journals/index.php/zdg/index>]

Abbildungen:

Abb. 1: Übersicht aller in der Literaturrecherche mehrfach genannten F/S (rosa =Datenbanken, blau=Standard-Software und gold =Forschungsumgebungen) [MEPHisto 2021].

Abb. 2: „Herkunft“ der Teilnehmer:innen nach Forschungsgebiet [MEPHisto 2021].

Abb. 3: Übersicht über alle in der Umfrage mehrfach genannten Tools (blau eingefärbt sind die Standard- Softwarelösungen, in Gold die Forschungsumgebungen) [MEPHisto 2021].

Abb. 4: Übersicht über alle in der Umfrage mehrfach genannten Tools, mit denen am häufigsten gearbeitet wird [MEPHisto 2021].

Abb. 5: Übersicht über alle in der Literaturrecherche (oben in dunkelblauer Schrift) und der Umfrage (unten in hellblauer Schrift) genannten Forschungsumgebungen (FuD ist gelb, da es in beiden Studien angegeben wurde) [MEPHisto 2021].

Abb. 6: Übersicht über die erfüllten Kriterien der benutzten Software [MEPHisto 2021].

Abb. 7: Übersicht über die Priorisierung der Kriterien durch alle Befragte [MEPHisto 2021].

Abb. 8: Übersicht über die Priorisierung der Kriterien durch die Wechsler:innen [Mephisto 2021].

Abb. 9: Übersicht über Verbesserungswünsche der Wechsler:innen [Mephisto 2021].

Abb. 10: „Herkunft“ nach Forschungsgebiet der Teilnehmer:innen, die aufgehört haben, eine Forschungsumgebung zu benutzen [Mephisto 2021].

Abb. 11: Vergleich zwischen der theoretischen und der praktischen Nutzung der Forschungsumgebungen durch die Wechsler*innen [Mephisto 2021].

Abb. 12: Vergleich der Verwendung der benutzten Software zwischen allen Befragten und den Wechsler*innen [Mephisto 2021].